

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>La réunion du Conseil général de la Fédération Syndicale Mondiale à Berlin-Est</i>	1
<i>La Fédération démocratique internationale des femmes</i>	4
<i>La situation dans les Pays Baltes</i>	8
<i>Le vrai visage du « syndicalisme » soviétique</i>	13
<i>Andersson espion idéologue</i>	16
<i>L'évêque Boris et le M.G.B.</i>	17
<i>La question tragique des correspondants américains à Moscou</i>	18
<i>Les assises nationales de la Paix</i>	19
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	19

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

<i>Tchécoslovaquie : « La victorieuse science militaire de Staline »</i> ..	21
<i>Nouvelles branches industrielles défilantes</i>	23

<i>Hongrie : La Corée et la France vues de Budapest</i>	24
<i>Le « ministre des cultes » Istvan Kossa</i>	25
<i>Roumanie : Condamnations massives de koulaks</i>	25
<i>Préparatifs de guerre</i>	26
<i>Pologne : La mise au pas de la paysannerie. — Pression sur la jeunesse</i>	26
<i>Bulgarie : La législation stalinienne.</i>	27

LE COMMUNISME EN ASIE

<i>Les méthodes communistes</i>	28
<i>Chine : Dans leur quasi-totalité les ouvriers sont embrigadés dans la C. G. T. communiste</i>	29

LA VIE EN U.R.S.S.

<i>La radio dans les kolkhozes</i>	31
<i>Le chauvinisme</i>	32

La réunion du Conseil général de la Fédération Syndicale Mondiale à Berlin-Est

LA Fédération syndicale mondiale (F.S.M.) a tenu à Berlin-Est, du 15 au 21 novembre dernier, la 5^{me} session de son Conseil général. Il s'agit de la réunion de l'organisme de direction de l'Internationale syndicale qui camoufle l'action soviétique dans le mouvement ouvrier mondial.

Les débats ont eu peu d'échos et n'ont pas soulevé d'enthousiasme. Pourtant ces assises ont eu de l'importance.

Ce genre de rassemblement a toujours un vif intérêt pour les militants staliniens qui dirigent le mouvement syndical inféodé à Moscou. Non pas tant pour la réunion officielle du Conseil général et ses débats publics, mais pour d'autres raisons. Les dirigeants soviétiques utilisent toujours ces réunions internationales pour prendre contact avec les staliniens de tous les pays. Seulement les vraies réunions, les contacts sérieux, les transmissions des ordres ne se font pas à l'assemblée officielle, mais à côté d'elle, dans des réunions occultes dont on ne sait rien.

Comme d'habitude, l'Assemblée de la F.S.M. de Berlin a vu se tenir, derrière son paravent un grand nombre de ces conférences clandestines où les dirigeants soviétiques Kouznetsov, Soloviev et autres Bereson ont transmis aux dirigeants staliniens d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et d'Asie les directives de Moscou.

Le rapport de M. Saillant prend tous les thèmes de la propagande soviétique

La F.S.M. prétend représenter les organisations syndicales ouvrières de 61 nations. Or, à Berlin, une trentaine d'organisations nationales seulement avaient envoyé leurs représentants. Beaucoup des participants ne représentaient rien, qu'ils fussent ou non désignés comme observateurs. Et pourtant, selon l'aveu du communiqué

officiel : « le nombre des pays directement présentés était plus grand qu'à aucune réunion antérieure de n'importe quel organe exécutif de la F.S.M. » (*Mouvement Syndical Mondial*, 1-15 décembre 1951).

L'Assemblée du Conseil général eut lieu dans les bâtiments qui abritent habituellement la chambre basse de l'Allemagne de l'Est. C'est donc dans le secteur soviétique de Berlin que la direction de la F.S.M. s'est assemblée.

A l'ouverture des travaux, les souhaits de bienvenue des autorités allemandes se limitèrent à la lecture de deux messages officiels et d'une déclaration de Wilhelm Pieck, président de la République soviétique allemande.

Le secrétaire général de la F.S.M., Louis Saillant, présenta un volumineux rapport. Les buts de ce long exposé étaient évidents : d'une part montrer l'immense sollicitude de la F.S.M. à l'égard des mouvements d'indépendance des peuples d'Asie, du Proche et du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Sud ; d'autre part participer au concert anti-américain qui domina cette réunion.

Le secrétaire général de la F.S.M. qui a perdu en même temps que son indépendance ce qu'il pouvait avoir de valeur, n'a fait que répéter servilement et sans conviction tous les thèmes de la propagande soviétique : Identification de la F.S.M. avec tous les mouvements d'indépendance dans les pays « colonisés » ou « peu développés » ; solidarité de la F.S.M. avec tous les peuples d'Asie et d'Afrique ; mise en garde contre l'impérialisme américain.

Le thème de la libération des peuples colonisés a été illustré lors de la réception des délégués du Viet-Nam, de Corée du Nord et d'Égypte. Sous des « tonnerres » d'applaudissements, ces personnages vinrent témoigner de leur foi en la F.S.M. Le délégué égyptien tint à dire que « le peuple d'Égypte ne se compromettrait jamais avec les impérialismes anglais ou américain et qu'il ne combattrait jamais son meilleur ami : l'Union Soviétique. » Quant au délégué iranien membre du parti pro-soviétique Tudeh, il insista sur la volonté du peuple d'Iran de ne jamais permettre à l'impérialisme américain de remplacer l'impérialisme britannique.

Toute cette partie des travaux du Conseil général fut, sous la direction de M. Saillant, orientée vers le maximum de propagande à l'égard de l'indépendance des peuples coloniaux : l'ennemi était américain et l'ami soviétique.

On assiste ainsi à la reprise active d'une des thèses favorites, revue et corrigée, de Staline : les peuples coloniaux ou semi-coloniaux consi-

dérés comme réserve de l'U.R.S.S. et forcés à utiliser dans le jeu mondial au profit de l'impérialisme soviétique. De l'indépendance réelle de ces peuples, les dirigeants du Kremlin ne se soucient aucunement, est-il besoin de le dire ?

Les dirigeants nationalistes des pays africains et asiatiques feraient bien d'y réfléchir. Sous la domination stalinienne, ils pourront regretter « l'oppression impérialiste occidentale » qui leur accorde en premier lieu, la liberté de revendiquer, et même celle de rechercher des alliés dans le monde entier.

Un nouveau « tournant » de M. Frachon

La seconde partie des travaux fut dominée par le rapport de M. Benoit Frachon, secrétaire général de la C.G.T. française. Dans le préambule de son exposé, il montra que le résultat de la préparation à la guerre par les pays de l'Ouest causait une diminution du niveau de vie qu'on ne pourrait rétablir que par l'unité d'action de la classe ouvrière.

Les moyens envisagés par M. Frachon pour atteindre ce but sont intéressants :

1. — Veiller en tout temps à ne pas commettre d'erreurs qui nous sépareraient de nombreux travailleurs. Lutter instamment contre le sectarisme.

2. — Reconnaître que l'idéologie de la classe ouvrière n'est pas un bloc homogène, séparé par une muraille de Chine de l'idéologie bourgeoise, mais que les mauvaises influences de la bourgeoisie peuvent pénétrer par mille chemins.

3. — Il est possible de réaliser l'unité d'action au moyen d'une seule revendication en elle-même modeste, mais capable d'unir la majorité des travailleurs. Dans ce cas, la chose principale n'est pas la revendication elle-même (bien qu'assurer son succès soit très important) mais la méthode de conduite de la bataille.

4. — Faire de continuels efforts auprès des travailleurs que séparent des conceptions politiques ou religieuses pour triompher des manœuvres de ceux qui s'efforcent d'élever des barrières infranchissables en raison de ces différences de conceptions.

5. — Quand l'unité est réalisée, ne pas oublier que ces différences subsistent et ne peuvent pas être chassées comme une bouffée d'air. Cela signifie qu'il faut se conduire de façon que le communiste, le social-démocrate, le chrétien, le musulman, l'athée se sentent étroitement des frères, sans qu'aucun n'impose sa loi aux autres.

6. — Atteindre à l'unité, de plus, ne signifie

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

pas abandonner toute critique des chefs qui trahissent la classe ouvrière. Une telle renonciation serait au contraire défavorable à l'unité.

7. — Travailler à l'unité dans les organisations qui ne sont pas affiliées à la F.S.M. Lutter dans ces organisations en véritables partisans de la F.S.M. Se mêler aux masses, leur poser de simples questions qui les intéressent et les aident à formuler leurs revendications ; exprimer leurs désirs et exposer les agissements occultes des chefs qui les trahissent.

Cet exposé de M. Frachon est intéressant pour bien des raisons.

Il dénote une orientation très différente de celle que le dit Frachon avait formulée depuis juillet dernier en ce qui concerne la manœuvre d'unité tentée par la C.G.T. en France.

Jusqu'au 15 novembre, date de la réunion de la F.S.M., M. Frachon a tenté une nouvelle opération d'unité en utilisant simultanément les propositions aux dirigeants « traîtres » des autres centrales et les offres unitaires « à la base ». Pour amadouer les directions des autres centrales, M. Frachon alla très loin. Non seulement il cessa les critiques à l'égard des chefs, mais encore il se déclara publiquement d'accord avec les dirigeants de la Confédération générale des Cadres pour éliminer les questions politiques du débat sur l'unité.

Or, tout à coup, et précisément à partir de la mi-novembre, M. Frachon et le bureau de la C.G.T. ont modifié fondamentalement leur attitude. On ne négocie plus avec les directions des autres centrales. On recommence à les injurier. Puis on remet en avant tout le contenu politique du programme de la C.G.T. qui n'est d'ailleurs qu'une simple copie de celui du Parti communiste.

Toute la campagne dite d'unité devient une campagne pour la création de syndicats uniques, c'est-à-dire une opération d'absorption pure et simple des autres syndicats par ceux de la C.G.T.

Ce changement important coïncide avec le séjour de M. Frachon à Berlin. On peut mesurer là l'importance des réunions occultes dont nous parlions au début de cet article. Il n'est pas douteux que M. Frachon et ses lieutenants ont entendu diverses critiques sur leur tactique. Les véritables maîtres de la F.S.M., chefs de la C.G.T. soviétique, ont conseillé vivement à M. Frachon de revenir à une plus saine conception de la politique stalinienne d'unité syndicale.

Unité syndicale et racolage cégétiste

Ces remarques avaient d'autant plus de valeur que les dirigeants staliniens de la C.G.T. française sont très préoccupés par le problème de la reprise des cartes d'adhérents pour l'année prochaine.

Ils se sont rendus compte que leur propagande intense pour l'unité incitait les travailleurs à différer la reprise de leurs cartes syndicales. Les collecteurs de la C.G.T. entendent très souvent, en cette fin d'année, les ouvriers leur répondre : « On va attendre avant de reprendre une carte que l'unité se fasse ». Cette réaction ouvrière n'est pas nouvelle. Elle eut déjà lieu au début de 1935.

Mais cet état d'esprit inquiète les dirigeants de la C.G.T. Ils craignent que le mois de janvier ne se solde par des diminutions nouvelles de leurs effectifs. On met donc une sourdine momentanée à la propagande « unitaire » au profit d'un effort considérable pour le placement des nouvelles cartes. Tous les militants cégétistes sont mobilisés et afin qu'ils ne sous-estiment pas l'importance de cette tâche, les dirigeants centraux de la C.G.T. descendent eux-mêmes dans les

organisations pour porter solennellement les paquets de cartes confédérales de 1952. M. Frachon ira ainsi plusieurs fois par semaine dans les sections syndicales de la métallurgie parisienne remettre, à grands renforts de publicité et de photographes, les colis de cartes qu'il faudra ensuite placer aux adhérents.

C'est aussi en application des décisions de la Conférence de Berlin que s'est réunie à Paris le 12 décembre une commission administrative élargie aux bureaux de fédérations d'industries de la C.G.T. Cet aréopage confédéral a, en fait, liquidé la manœuvre d'unité « par en haut ». Il est intéressant de lire ce que dit la résolution adoptée par cette assemblée de la direction cégétiste. En voici un extrait significatif :

« La C.A. élargie se réjouit que la volonté d'unité des travailleurs s'affirme sous les formes les plus diverses allant jusqu'à la constitution de syndicats ou de sections syndicales uniques.

« Elle souligne que là où se renforcent les effets de la C.G.T. s'obtiennent les plus grands succès revendicatifs et se constatent des progrès dans l'unité...

« En conséquence, elle convie tous ses militants et adhérents à organiser méthodiquement la reprise des cartes 1952, à se livrer en permanence à un recrutement intensif correspondant à l'influence de la C.G.T... » (1).

Ce texte confirme pleinement les remarques que nous avons formulées sur les préoccupations de la direction cégétiste. L'unité, c'est maintenant surtout le recrutement pour les syndicats de la C.G.T. Le tournant décidé à Berlin est strictement appliqué par les dirigeants staliniens en France.

Peu de clarté sur les futures actions de la F.S.M.

Mais revenons maintenant aux débats du Conseil général de la F.S.M.

Cette assemblée apporta peu de clarté quant à l'orientation future de cette organisation. La résolution finale de Berlin renouvela les appels aux travailleurs pour qu'ils s'unissent afin d'assurer la défense de leurs conditions d'existence. Cette résolution reprit à son compte tous les thèmes soviétiques sur le pacte à Cinq, le traité de paix avec l'Allemagne et les faux fuyants sur le désarmement.

Deux allusions furent faites à propos de l'action future de la F.S.M. La première concerne l'organisation ultérieure d'une conférence internationale pour la défense de la jeunesse ouvrière proposée par les jeunes ouvriers hollandais. La seconde fut une déclaration du président de la C.G.T. soviétique faisant connaître que les syndicats soviétiques donnaient leur adhésion à la proposition du Comité exécutif de la F.S.M. en vue de réunir une Conférence internationale pour les assurances sociales et le bien-être social. Mais aucune date ni mention du lieu ne furent prononcées pour ces deux conférences.

Enfin, notons qu'il est assez surprenant qu'à aucun moment l'Assemblée de Berlin n'ait cru devoir examiner le rôle de la F.S.M. dans la préparation de la conférence économique internationale organisée à Moscou pour avril 1952.

Nous publions en conclusion, ci-dessous, une liste des pays et des délégués représentés à la 5^{me} session du Conseil général de la F.S.M.

(1) *Humanité* du 15 décembre 1951.

A. EUROPE :

Bulgarie : Mileff ; *France* : Saillant, Frachon, Le Leap, Monmousseau, Jourdain ; *Tchécoslovaquie* : Zupka ; *Allemagne-Est* : Herbert Warncke, Kurt Elbig ; *Grande-Bretagne* : Sam (observateur) ; *Grèce* : Theos Kostas, Apostolos Grosos ; *Italie* : di Vittorio, Santi, Grassi, Rossi ; *Pologne* : Klosovicz ; *Roumanie* : Apostol, Juka Kischinevski ; *Trieste* : Emilio Semel ; *U.R.S.S.* : Kouznetsov, Soloviev, Illison Bereson.

Les noms des délégués d'Albanie, d'Autriche, d'Esthonie, d'Allemagne occidentale (observateurs) et de Yougoslavie n'ont pas été communiqués.

B. — AFRIQUE :

Cameroun : Jacques N'Gom ; *Dakar* : Alioumme Eisse ; *Sénégal* : Alioune ; *Soudan* : Ahmed Sulieman ; *Tunisie* : Sadaoune ; *Union Sud-Africaine* : Desmond Buckle.

Les noms des délégués d'Algérie (observateurs), de Libye et de Rhodésie (observateurs) n'ont pas été communiqués.

C. — MOYEN-ORIENT ET ASIE :

Australie : Elliot ; *Abadan* : Ali Diva ; *Birmanie* : Thapin ; *Chine* : Chu Hsueh Fan, Li Chi Po ; *Egypte* : Hassan Abd el Rahman ; *Israël* : Oren, Tawfig Toubi (représentant des syndicats Arabes d'Israël). *Corée* : Chen Chum ; *République du peuple de Mongolie* : Chomnare Norborsambu ; *Viet-Nam* : Nguyen Minh, Bui Quy, Le Quang Dann.

Les noms des délégués d'Indonésie et du Japon n'ont pas été communiqués.

D. — AMERIQUE DU SUD :

La Fédération des Syndicats de l'Amérique du Sud était représentée par Vincent Lombardo Tolledano.

Argentine : Carlos Sanchez ; *Brésil* : Roberto Morena ; *Guyane britannique* : Cheddy Jagan ; *Chili* : Santiago Alegria ; *Colombie* : Zupete ; *Cuba* : Pena ; *Equateur* : Thorez ; *Guatemala* : Victor Manuel Gutierrez ; *Mexique* : Moreno ; *Trinité* : José Rojas ; *Uruguay* : Pastorino ; *Venezuela* : Random.

Les noms des délégués de Bolivie, de Costa Rica, de Panama et du Pérou n'ont pas été communiqués.

La Fédération démocratique internationale des femmes

(Ses buts, ses activités)

LA Fédération démocratique internationale des femmes (F.D.I.F.) a été fondée peu après la guerre sur l'initiative de l'Union des Femmes Françaises (U.F.F.) contrôlée par le Parti communiste qui, en juin 1945, réunit un Comité préparatoire à un congrès mondial des femmes. Le congrès se tint à Paris du 26 novembre au 1^{er} décembre 1945, réunissant des délégués de 40 pays et prétendant représenter 80 millions de femmes.

Le congrès approuva la formation de la Fédération démocratique des femmes et la présidente de l'U.F.F., Mme Eugénie Cotton en reçut la présidence. Suivant les statuts, les buts de la fédération sont larges et tendent à l'union à travers le monde des organisations féminines démocratiques et anti-fascistes. La F.D.I.F. se dressera contre le fascisme, favorisera la collaboration des nations dans les domaines politique, économique et culturel afin de poser les solides fondations d'une paix durable ; elle défendra les droits économiques, juridiques et sociaux des femmes, assurera la sauvegarde de la santé publique et particulièrement celle des enfants et la préservation des conditions sociales indispensables au développement physique, moral et intellectuel des jeunes.

Ces buts généraux s'accordent largement avec ceux des organisations féminines non politiques créées depuis longtemps telles que le « Conseil international des femmes » et l' « Alliance internationale des femmes ». Mais les organisateurs du congrès de Paris visaient surtout — beaucoup plus qu'à la poursuite de buts féministes déterminés que ces organisations étaient capables d'atteindre — à souder les groupements féminins pro-communistes en une fédération puissamment organisée et contrôlée afin d'en faire un bon instrument de propagande.

Nous avons déjà noté le contrôle communiste exercé sur les membres français contrôle qui s'est étendu également aux autres délégations nationales.

Il est intéressant de remarquer que contrairement aux principales organisations internationales sous contrôle communiste — telles que la Fédération syndicale mondiale (F.S.M.) ; la Fédération mondiale de la Jeunesse démocratique (F.M.J.D.) ; l'Union internationale des Etudiants (U.I.E.), la F.D.I.F. n'a jamais été sujette aux divisions ni aux rétractations. Aucune organisation non contrôlée par les communistes n'ayant jamais été associée à la fédération, aucune organisation constituante n'a jamais dévié de la ligne du parti.

L'énorme chiffre de 80 millions de membres annoncé à la fondation ne prouve pas un soutien international largement répandu. A l'époque, les organisations féminines chinoises et soviétiques comptaient à elles seules 60 millions de membres, celles des Etats satellites de l'U.R.S.S. augmentées de celles de France et d'Italie en comptaient environ 15 autres millions. Actuellement, en 1951, la F.D.I.F. prétend représenter 91 millions de femmes réparties dans 59 pays, mais cette augmentation peut être en grande partie attribuée au développement du mouvement des femmes chinoises et au rapide essor du mouvement « démocratique » féminin d'Allemagne orientale.

La Fédération, après un premier stade d'organisation et de coordination des mouvements communistes féminins, a maintenant lancé une intense campagne d'unité ayant pour but d'attirer dans ses rangs toutes les femmes « inorganisées », à quelque religion, race ou conception politique

qu'elles appartiennent, en même temps qu'à attirer les membres d'autres organisations féminines en leur dévoilant la politique « réactionnaire » de leurs chefs.

Le système de contrôle

La plus haute autorité au sein de la F.D.I.F., selon ses statuts, est le Congrès. Le second congrès se tint à Bucarest en novembre 1948, mais le troisième ne se réunira qu'en 1952 bien que le congrès doive se réunir tous les trois ans. Celui-ci ne fait guère qu'approuver les mesures prises par le comité exécutif pendant les années intermédiaires, sans les critiquer ni les discuter. La Fédération se conforme donc au principe communiste du « centralisme démocratique », qui assure l'existence d'une autorité centrale au pouvoir indiscuté d'un congrès à l'autre, et dont les décisions sont imposées aux échelons inférieurs.

Le Congrès élit de nombreux pays au Conseil qui se réunit une fois par an ; chacun de ces pays envoie un représentant qui, à son tour, comme une présidente et des vice-présidentes ainsi que le comité exécutif. Les membres dirigeants du comité sont tous communistes ou sympathisants, ainsi que le prouve le tableau suivant :

Présidente : Eugénie Cotton (France), Présidente également de l'Union des Femmes Françaises, Vice-Présidente du Conseil de la paix, ancienne directrice de l'École normale de Sèvres. En 1946, Mme Cotton a déclaré, dans une lettre ouverte, que bien qu'elle ne fut pas communiste, elle était fière de l'honneur qui lui était fait de travailler avec le Parti communiste français. Prix Staline de la paix 1951.

Vice-présidentes : Nina Popova (U.R.S.S.), présidente du Comité soviétique des femmes antifascistes, Secrétaire du Conseil central des syndicats d'U.R.S.S. Députée au Soviet suprême, membre du Comité soviétique pour la paix.

Dolorès Ibaruri (Espagne républicaine), plus connue sous son nom de guerre « La Pasionaria », Secrétaire générale du P.C. espagnol, Présidente de l'Union antifasciste des femmes espagnoles.

Tsai Chang (Chine), Présidente de la Fédération démocratique pan-chinoise des femmes. Membre du C.C. du P.C. chinois.

Eugénie Pragierova (Pologne). Communiste, Vice-présidente de la Ligue des femmes polonaises. Sous-secrétaire d'Etat au Travail.

Gene Weltfish (U.S.A.), sympathisante. Professeur d'anthropologie à l'Université de Columbia, Présidente du Congrès des femmes américaines (Woman International Democratic Federation (W.I.D.F.)).

Secrétaire générale: Marie-Claude Vaillant-Couturier, membre du Comité central du P.C. français.

Jusqu'en janvier 1951, le siège social de la Fédération était à Paris. Un décret du gouvernement français interdit alors l'action en France de la F.D.I.F. et de deux autres importantes organisations internationales sous contrôle communiste : la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, et la Fédération syndicale mondiale. Le nouveau siège social de la F.D.I.F. a été finalement transféré dans le secteur soviétique de Berlin, 13 Unter den Linden. Le Comité exécutif se rendant compte qu'aucune démocratie occidentale ne tolérerait sur son territoire l'action d'un organisme aussi nettement pro-soviétique, considéra sans doute Berlin comme plus

acceptable pour les timorés qu'aucune autre ville derrière le rideau de fer, — et le fait que le siège social se trouve dans le secteur soviétique de Berlin n'est pas nécessairement remarqué par les personnes peu attentives. La F.D.I.F. peut ainsi jouir de la protection des Soviets tout en se trouvant bien placée pour diriger en Europe occidentale les mouvements en faveur d'une campagne de « paix » et particulièrement pour l'unité allemande ou contre la remilitarisation de l'Allemagne.

La F.D.I.F. fut admise, en février 1947, par le Conseil économique et social des Nations Unies dans la catégorie B (groupements consultatifs) et a, depuis, pris part aux travaux de plusieurs commissions du Conseil, telles que celles de la Condition de la Femme, des Droits de l'Homme, et au Comité pour la Discrimination raciale. Les tentatives des délégués soviétiques au Conseil économique pour faire classer la F.D.I.F. en catégorie A — ce qui lui donnerait le privilège supplémentaire de pouvoir demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour — n'ont pas trouvé l'appui du Conseil.

Un bulletin d'information mensuel est publié par la F.D.I.F. et depuis le début de 1951 paraît sous le titre de « Femmes du monde entier ». Ce bulletin contient les rapports des réunions du Conseil et du Comité exécutif, donne des directives générales, publie des articles de propagande et des nouvelles des sections nationales.

La F.D.I.F. donne une importance particulière à la célébration annuelle de la journée mondiale des femmes, le 8 mars. Cette date a été fixée en 1910, au cours d'une conférence internationale des femmes à Copenhague par Clara Zetkin, une des premières militantes féministes communistes, et, jusqu'à la révolution bolchévique, fut l'occasion de démonstrations révolutionnaires. Aujourd'hui, le 8 mars est célébré par toutes les sections nationales de la F.D.I.F. qui, ce jour-là, proclament leurs revendications. Dans les pays de l'Ouest, les sections nationales emploient la forme qui leur paraît devoir causer le plus de difficultés aux divers gouvernements, comme les revendications de salaires ou le changement d'orientation de la politique étrangère. Dans les pays communistes, c'est plutôt un appel à travailler davantage, soutenu par des slogans comme celui-ci : « Si vous reconstruisez votre pays, vous renforcerez la paix » (Tchécoslovaquie, 1950). Et on ne manque pas d'y joindre un éloge dithyrambique de l'Union soviétique. C'est la coutume pour les chefs communistes de participer à la célébration de la Journée mondiale des femmes.

Activités de la Fédération

Les buts avoués de la F.D.I.F. ont déjà été discutés et une vue d'ensemble des activités de la Fédération, au cours des cinq dernières années de son existence, va nous montrer qu'elle s'est peu consacrée à l'amélioration du sort des femmes, mais plutôt que ses activités se sont exercées, parallèlement à celles des autres organisations sous contrôle communiste, au service de la politique soviétique du jour.

Par exemple, en 1946 une enquête sur la condition des femmes dans les prisons espagnoles fut menée en collaboration avec l'Association internationale des juristes démocrates (1) ; en 1949, la F.D.I.F. parraina le premier congrès mondial de la paix avec le Comité de liaison internationale pour la paix ; en 1950, elle parraina, avec la Fédération mondiale de la Jeunesse dé-

(1) Une telle enquête serait elle possible en U.R.S.S.?

mocratique et la Fédération syndicale mondiale, une conférence internationale sur l'enfance (celle-ci fut, par la suite abandonnée, puis reprise sous une forme différente en 1951).

Le travail de la F.D.I.F. comporte quelques activités directes mais son importance tient surtout à sa valeur comme organisme de propagande. Dans ce domaine, elle a donné la priorité à la campagne pour la « paix », à laquelle sont rattachées maintenant les autres activités, telles que la campagne anti-coloniale, etc., ceci en accord avec les instructions de 1949 du Kominform qui précisent que la campagne pour la « paix » doit être le pivot de toutes les activités des partis communistes et des « organisations démocratiques ».

Le message de paix est un filon fructueux à exploiter parmi les femmes qui probablement réfléchissent peu au sens politique réel d'appels « pour empêcher l'envoi de soldats au Viet-Nam ou en Malaisie », « pour le retour des fils et des maris », « pour éviter que votre pays ne serve de dépôt d'armes ». (Résolution du Comité exécutif de la F.D.I.F., Helsinki, avril 1950).

La campagne pour la « Paix »

Les organisations internationales communistes ont toutes participé à la campagne pour la « paix » depuis son début. Mais une importance particulière est attachée, dans les citations de la revue du Kominform du 19 mars 1951, au rôle de la F.D.I.F. :

« Les femmes constituent la moitié du genre humain, et sur un front international pour organiser la paix elles représentent une force considérable. »

« Le succès d'un mouvement mondial pour la paix dépend en grande partie, d'une active participation des femmes. »

Le devoir de la F.D.I.F. est d'assurer l' « active participation » des femmes, et Eugénie Cotton, s'adressait au Comité exécutif de juin 1951 en ces termes :

« L'activité tout entière du Comité exécutif est liée particulièrement au renforcement de la cause de la paix, car c'est aujourd'hui la tâche la plus importante qui se présente devant tous les peuples. »

L'activité de la F.D.I.F. dans ce domaine s'est rapidement développée depuis 1948, à la suite du second congrès, réuni à Budapest, qui établit « les tâches des femmes dans la lutte pour la paix et la démocratie ». En 1949, la F.D.I.F. parvint au premier congrès, tenu à Paris du 20 au 24 avril, et Eugénie Cotton fut élue Vice-Présidente de ce congrès.

Appel pour une action concrète

En novembre 1949, quand le Conseil de la F.D.I.F. se réunit à Moscou, la première question de l'ordre du jour fut « la lutte de la F.D.I.F. et des organisations nationales pour la paix ». Une résolution adoptée par le Comité exécutif en avril 1950 sur « les activités des sections nationales en vue d'une extension de notre action pour la paix » fit appel à davantage d'action militante, réclama une propagande plus intense. On engagea les membres à renforcer une action concrète « contre la fabrication et le transport des armes, contre le déchargement des armes américaines, contre l'envoi de soldats et de matériel de guerre dans les pays asservis et colonisés ».

Le Comité exécutif recommanda, sur le plan de la propagande, une vaste campagne pour répandre l'Appel de Stockholm, l'utilisation de la presse, de la radio, du cinéma, du théâtre et des réunions pour dénoncer les « fauteurs de guerre », la création de comités de paix dans les usines, les bureaux, les villes, les villages... Il recommanda également une campagne systématique de recrutement par des contacts avec les autres organisations féminines et la liaison entre la lutte pour la paix et les revendications sociales des travailleurs.

Les sections française et italienne répondirent avec un empressement particulier à cet appel à l'action et des femmes prirent part à de nombreuses manifestations dans les docks ou dans les gares contre les livraisons du Plan Marshall. Une énorme publicité fut faite à l'occasion de poursuites intentées par le gouvernement français contre une jeune fille, Raymonde Dien, fonctionnaire du Parti communiste, qui s'était couchée sur les rails pour arrêter un train de munitions.

En 1951, la Fédération concentra ses efforts sur deux points : l'Allemagne et la Corée. Le Conseil de la F.D.I.F. s'adressa directement aux femmes de France et d'Allemagne, demandant aux premières de s'opposer à la fourniture d'armes à l'Allemagne de l'Ouest et aux secondes de lutter contre la remilitarisation.

Le Conseil accepta aussi une invitation du ministre de la Culture et de la Propagande de la Corée du Nord d'envoyer en Corée une délégation pour « se rendre compte des atrocités commises par les agresseurs ». Une commission de 22 membres, ayant à sa tête, la présidente de la section canadienne de la F.D.I.F., Mrs Nora Rodd, arriva en Corée le 16 mai. Les membres britannique et danois n'appartenaient pas à la F.D.I.F. Leur adjonction à cette commission n'avait d'autre but que de donner — selon le rite habituel — une fausse garantie d'impartialité à une manœuvre communiste. Les fonds pour la délégation britannique avaient été fournis par la section britannique de la F.D.I.F.

La Commission demeura 12 jours en Corée, visitant Sinuiju, Pyongyang et d'autres villes et villages contrôlés par les forces nord-coréennes et chinoises. Une grande publicité fut faite par les propagandistes communistes aux conclusions de la commission, qui — cela va sans dire — accusent les « impérialistes » américains et aussi britanniques de crimes de guerre et d'atrocités.

Le rapport de la Commission fut envoyé au Président du Conseil de Sécurité et au secrétariat des Nations Unies le 11 juin. La réunion de la F.D.I.F. à Sofia, (du 20 au 22 juin) décida d'envoyer ce rapport à tous les gouvernements, au Conseil mondial de la paix, aux organisations féminines, à la presse, etc...

La campagne anti-coloniale

A la première session du Conseil de la F.D.I.F., en février 1947, fut créé un comité permanent, auquel furent confiés les problèmes concernant les femmes dans les territoires coloniaux. Une militante communiste algérienne, Mme Sportisse, fut élue présidente. Par la suite, le bulletin de la F.D.I.F. commença à insister sur l'intérêt qu'il y a à établir des « liens solides et fructueux » entre la F.D.I.F. et les organisations « démocratiques » des femmes. Une commission d'enquête fut envoyée dans le sud de l'Asie orientale en 1948, et visita l'Inde, la Birmanie, la Malaisie et en 1949 l'Afrique du Nord.

A la suite de l'enquête de 1948, la F.D.I.F. réunit une conférence des femmes d'Asie qui s'ouvrit à Pékin — après plusieurs retards — le 10

décembre 1949. Vingt-deux pays étaient représentés, comprenant aussi bien le Moyen-Orient que les Etats asiatiques. Le but du congrès était de discuter « l'union des femmes d'Asie et des autres parties du monde dans la lutte contre le colonialisme, pour l'indépendance nationale, la démocratie et la paix ». Des résolutions furent adoptées sur ce programme, et la F.D.I.F. fut chargée de faire connaître les revendications des femmes dans les pays « opprimés » et d'intensifier la lutte pour la fin des guerres coloniales et des interventions militaires. »

Il est clair que le rôle de la F.D.I.F. est d'unir dans les territoires coloniaux les forces d'opposition, et de provoquer de l'agitation au détriment des puissances qui dépendent de leurs possessions coloniales pour certaines matières premières et produits de consommation, — ceci au plus grand bénéfice de l'U.R.S.S.

Campagne pour la protection des « droits de l'enfance »

Le thème de la « protection des droits de l'Enfance » a toujours figuré dans la propagande de la F.D.I.F., mais au cours de ces deux dernières années il a été développé dans une grande campagne à laquelle toutes les autres organisations internationales sous contrôle communiste ont prêté leur appui. La propagande a été concentrée sur la Journée mondiale de l'Enfance, — qui depuis 1950 est célébrée le 1^{er} juin, — et sur la préparation d'une Conférence mondiale de l'Enfance.

Cette conférence qui, à l'origine, devait se tenir au cours de l'été 1950 sous les doubles auspices de la Fédération mondiale de la Jeunesse démocratique et de la Fédération démocratique internationale des femmes, et dont le projet avait été abandonné, fut reprise en 1951 par la F.D.I.F. seule. Une nouvelle remise fut nécessaire, et la Conférence doit maintenant se réunir en janvier 1952.

Le Conseil de la F.D.I.F. tenu à Moscou en novembre 1949 fit appel à toutes les sections nationales pour qu'elles participent à cette Journée mondiale de l'Enfance, « en collaboration avec les autres organisations mondiales démocratiques, dans le but de mobiliser l'opinion publique sur le problème de la condition de l'enfance ».

Il devint bientôt évident que la cause pour laquelle on mobilisait l'opinion publique était en réalité la campagne pour la « paix », en même temps que la célébration de la Journée offrait l'occasion de fomenter de la haine à l'égard des puissances occidentales et de glorifier les conditions de l'enfance en U.R.S.S. et dans les démocraties populaires.

Citons quelques passages probants :

« La journée mondiale pour la protection de l'Enfance s'est tenue sous le mot d'ordre du Manifeste de la session de Stockholm du Comité permanent des Partisans de la paix concernant la prohibition des armes atomiques, — de la lutte pour la paix, contre la préparation d'une nouvelle guerre, pour la protection de la santé et de la vie des enfants et de la démocratisation de l'enseignement... »

« Dans notre pays, tout est fait pour assurer aux enfants une jeunesse joyeuse et heureuse... Le plus grand trésor qu'ils reçoivent du parti bolchévik est leur haute moralité, leur pureté spirituelle, leurs généreuses inspirations et leur fidélité à l'amitié. »

(Pravda, 1^{er} juin 1950).

« Sentant l'approche de leur fin inévitable, les impérialistes américains et britanniques haïssent

tout ce qui représente la vie et l'avenir. Ils haïssent les enfants car ces derniers représentent l'avenir du monde. Dans la « civilisée » Amérique, la vie des enfants est un enfer... Quelle gigantesque différence entre la sombre existence des enfants dans les Etats capitalistes et la vie heureuse des enfants soviétiques !... »

« En cette Journée mondiale de l'Enfance, nous devons serrer les rangs davantage au côté de centaines de millions de partisans de la paix à travers le monde. Que les cannibales impérialistes tremblent et sachent que nous défendrons les enfants. Nous voulons défendre leur vie et leur avenir, et ceux qui osent lever leurs mains sanglantes sur eux seront écrasés sous le terrible courroux des peuples de la terre. »

(Scanteia, 1^{er} juin 1951).

Dans les pays qui sont en dehors de l'orbite soviétique, la F.D.I.F. pose hypocritement le problème du bien-être des enfants pour demander des réductions des dépenses militaires au profit des crèches, des colonies de vacances, etc. Dans les pays où « l'action gouvernementale est dirigée vers la paix et non vers la guerre », le 1^{er} juin est un jour non de « revendications » mais de « célébrations ».

Une conférence mondiale pour l'enfance fut proposée ainsi que nous l'avons dit par la Fédération mondiale de la Jeunesse démocratique en janvier 1950. La F.D.I.F. et la Fédération mondiale des syndicats furent invitées au titre de marraines. Abandonnée, cette proposition fut reprise sous une nouvelle forme en 1951. La F.D.I.F. en est la seule organisatrice. Les délégués doivent être « choisis » parmi les personnalités politiques notoires, les savants, les écrivains, les légistes, les médecins, les membres de l'enseignement aussi bien que parmi les « parents d'opinions politiques et de croyances religieuses diverses ». Voilà qui est clairement dans la ligne de la résolution du Conseil mondial de la paix qui recommandait une série de conférences nationales et régionales « permettant à des représentants qualifiés de divers pays d'échanger des vues et d'étudier ensemble quelques problèmes dans l'intérêt de la paix du monde ». La résolution se poursuit ainsi : « De telles conférences rendront possibles de nouveaux contacts et assureront un développement du mouvement des partisans de la paix ».

Que le véritable but de la conférence soit de développer le mouvement pour la « paix », Carmen Santi, secrétaire de la F.D.I.F., l'a confirmé dans un discours prononcé en juin 1951, au Comité exécutif :

« Les buts de la Conférence — a-t-elle dit — ne seront atteints que s'il en résulte une extension du mouvement pour la paix et la protection de l'enfance et que si nous sommes capable d'attirer

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Verser au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

dans les rangs des Combattants de la paix de nouvelles recrues venant des milieux jusqu'alors indifférents. »

Campagne pour des droits égaux

Le deuxième but que poursuit la F.D.I.F. est la pleine extension des droits de la femme dans les domaines politique, économique, social et juridique. La Fédération a entrepris une campagne énergique bien que secondaire sur ce thème, qui a été utilement exploitée devant les Nations Unies.

La technique de la propagande est connue : On donne de nombreux exemples de l'inégalité des salaires, de la situation inférieure des femmes dans tous les pays du monde à l'exception de l'Union Soviétique — « qui a aboli toute inégalité dans le travail et dans sa rétribution aussi bien que dans tous les aspects de la vie » — et des démocraties populaires « où les préjugés et les coutumes entretenus par l'esprit réaction-

naire doivent encore être vaincus mais où des lois votées par les divers parlements assurent pour l'avenir l'égalité entre les hommes et les femmes ».

Que cette « égalité » puisse conduire, et conduire en fait, à l'emploi des femmes dans le travail de fond dans les mines et dans les plus durs travaux de construction, ceci est passé sous silence. En Pologne, par exemple, un décret du 26 février 1951 a annulé les articles de la loi du travail qui interdisaient l'emploi des femmes dans les mines souterraines et le travail de nuit.

Il faut dire également que si, en Union Soviétique et dans les pays satellites, les femmes travaillent, ce n'est point pour jouir d'une supériorité économique mais parce que les salaires de leurs maris ne sont pas suffisants pour entretenir plus d'une personne. De tels faits sont cependant ignorés par la F.D.I.F. et la campagne en faveur de l'égalité entreprise par la Fédération n'est qu'un exemple de plus de l'exploitation d'une bonne cause dans un but de propagande politique.

La situation dans les Pays Baltes

Nous avons déjà publié plusieurs articles sur les Pays Baltes, en particulier dans le numéro 38 du B.E.I.P.I.

Nous poursuivons aujourd'hui notre étude, dont le but n'est pas de donner une analyse complète de la situation politique et sociale mais de mettre en évidence certains aspects de la vie de ces pays pour lesquels nous disposons d'une documentation sûre. Celle-ci provient en majeure partie de l'excellente publication des réfugiés esthoniens à Stockholm : « Newsletter from behind the iron curtain ».

ESTHONIE

Les résultats des recherches scientifiques sont d'ordinaire jugés d'après les publications spécialisées. C'est grâce à elles que l'on peut apprécier la qualité des Instituts de recherches et des travailleurs scientifiques.

Les savants esthoniens en exil ont vainement cherché jusqu'ici les articles publiés par leurs collègues de derrière le rideau de fer. De tous les professeurs à l'Institut polytechnique de Tallinn, seul le professeur P. N. Kogerman, dont la mort a été annoncée en automne dernier, a publié un ouvrage en 1950 sur la polymérisation des hydrocarbures (par les soins de l'Académie des Sciences de l'Esthonie soviétique) et plus récemment un autre ouvrage sur la cinétique thermique de la polymérisation du diméthylbutadiène (publié par l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Doklady. Vol. 79, pp. 253-55, 1951).

Ce travail fut poursuivi à l'Institut de Chimie de l'Académie des Sciences de la République socialiste soviétique d'Esthonie, et l'assistant du professeur Kogerman fut A. Virkoja.

Ces deux publications ont donc traité de problèmes qui faisaient déjà l'objet de recherches dans l'Esthonie indépendante. Il faut signaler que le dernier article débute par cette phrase : « Les recherches classiques de S.V. Lebedev et de ses élèves... » et qu'il cite un article datant de 1913 qui n'a rien à voir avec le problème en question, tandis que des recherches analogues

faites par des savants anglais avant la deuxième guerre mondiale sont passées sous silence. Nous signalons le fait, non pour nuire au professeur Kogerman dont la réputation scientifique n'est pas en cause, mais pour montrer combien les « purges » et l'« élimination des reliquats bourgeois » ont atteint un stade avancé dans les milieux de la science soviétique.

Les deux seuls articles du professeur Kogerman sont les seuls signes visibles de l'activité scientifique à l'Institut polytechnique de Tallinn. Deux travailleurs scientifiques ont été récompensés : le Dr E. Siirde (une fois) et le Dr Vilbock (deux fois) par « un second prix de 5.000 roubles décerné par le Conseil des ministres de la République socialiste soviétique d'Esthonie », pour leurs travaux au cours des dernières années, mais on ne précise pas de quelle nature furent ces travaux.

En revanche, les professeurs de l'Institut polytechnique de Tallinn qui s'exilèrent — comme, par exemple, J. Kopvillon, A. Paris, H. Tamm, L. Tiganik, A. Linari, K. Käärrik, H. Künnar, A. Leht, etc., — ont tous pu continuer leurs travaux scientifiques en exil, et ont publié beaucoup d'articles que nous ne pouvons énumérer faute de place.

Propagande pour la paix et préparation à la guerre

Tandis que toute la presse mène une violente campagne pacifiste, *Ranva Hääl* publie une petite note révélatrice sur la préparation du peuple à la guerre, en particulier par le canal de DOSAF (Association d'Assistance volontaire à l'Armée, à l'Aviation et à la Marine) créé en novembre de cette année par la fusion de trois associations : DOSARM, DOSAV, DOSFLOT.

En Esthonie, le président actuel de DOSAF est le Russe Valentin Kourigin, anciennement président de DOSFLOT. Il est officier de la marine soviétique.

Il y a trois mois, le premier secrétaire du P.C. esthonien Ivan Käbin écrivait à ce sujet :

« Ces associations doivent contribuer à consolider la puissance des forces armées sovié-

ques, à éduquer leurs membres dans l'esprit d'un dévouement sans limite à la Patrie soviétique, à leur enseigner des spécialités militaires, à préparer des patriotes soviétiques afin qu'ils soient prêts, à n'importe quel moment, à se lever pour défendre les intérêts de l'Etat, les armes à la main ».

(*Rahva Hää*, 10 août 1951).

Les trois associations, avant leur fusion, possédaient des groupements de base dans les usines, bureaux, kolkhozes, etc. Ces groupements ont fusionné ; d'autres, depuis, ont été créés.

Le nombre de ces organisations et celui de leurs adhérents sont naturellement un secret d'Etat. Seule une petite note dans *Rahva Hää* du 7 octobre peut fournir une indication à ce sujet. Elle indique qu'en septembre 321 organisations de base ont tenu des réunions : le nombre total des assistants était de 8.300. L'activité de ces associations est également quelque peu dévoilée par les articles des journaux. Elles enseignent à leur membres à devenir signalisateurs, opérateurs de télégraphe et de téléphone ou de radio, parachutistes, aviateurs, chauffeurs, etc.

L'association supervise le club de la Radiodiffusion nationale, le club de Navigation de Tallinn, l'Aéro club de Tallinn, etc...

Bolchévisation de l'école et de l'université

La nouvelle année scolaire s'est ouverte par une puissante campagne de propagande du Parti. D'après *Norte Hää* du 21 août, 33 nouveaux internats ont été ouverts. Le remplacement des cadres suit son cours. 834 nouveaux instituteurs communistes ont été nommés.

Les membres du corps enseignant de l'ancien régime ont dû suivre des cours d'éducation politique cet été, mais seulement un petit nombre d'entre eux ont fait preuve de zèle. Les cours ont été suivis par 10.000 instituteurs.

Les livres scolaires ont également été l'objet d'une révision ; 113 nouveaux manuels ont été publiés.

De leur côté, les membres des Jeunesses ont reçu des consignes sévères. Ils doivent s'assurer que tous les élèves « assimilent réellement » les sujets qui ont une importance spéciale du point de vue communiste, tels que l'Histoire ou la Constitution de l'U.R.S.S. Ils doivent en outre superviser le travail des maîtres, les critiquer et discuter avec eux de questions diverses concernant le travail éducatif.

Beaucoup d'écoles n'ont pas été prêtes à temps pour recevoir les élèves. Dans une interview à la radio de Tallinn, l'inspectrice des écoles du ministère de l'Education, Leida Kokk, le 20 août, signale que sur 39 rayons 21 seulement disposaient du combustible nécessaire pour l'année scolaire (celle-ci commence le 1^{er} septembre), et selon *Norte Hää* les réparations des bâtiments scolaires ne sont pas terminées.

Leida Kokk indique encore que non seulement de nouveaux maîtres communistes ont été nommés, mais que des instituteurs russes sont récemment arrivés. Ils seront employés très vraisemblablement à assurer l'enseignement effectif de la langue russe.

Comme on le voit, la russification et la bolchévisation de l'enseignement se poursuivent d'une manière systématique et suivant un plan parallèle.

Ce phénomène est également significatif dans les milieux de l'Université. *Rahva Hää* du 12 août 1951 a publié à ce sujet un article de V. Raimann, directeur d'études à l'Université Tartu

sur le niveau de l'éducation communiste à l'Université.

D'après lui, les professeurs auraient maintenant compris que sans une connaissance complète du marxisme-léninisme il n'y a pas d'enseignement possible.

44 professeurs ont déjà reçu leurs diplômes de l'Université du soir du marxisme-léninisme et 120 y sont encore étudiants. Sur 254 professeurs adjoints, 225 complètent leur formation politique.

L'an passé, en effet, le contrôle du niveau politique des professeurs a été exercé d'une façon stricte. C'est ainsi que de graves écarts furent découverts. Par exemple, Lesthal, professeur de philologie historique, n'a pas fait usage des œuvres philologiques de Staline; les conférences de Palmoos, professeur de langues finno-ougriennes, péchaient par apolitisme ; Konsa chargé de cours d'histoire générale, fut accusé d'objectivisme bourgeois, etc.

Rahva Hää du 24 août 1951, revenant sur la question, constate cependant que, malgré les cours, des lacunes subsistent.

Ainsi, B. Sööt et Alekors, travailleurs scientifiques à l'Institut de philologie et de littérature, n'ont pas appliqué la théorie léniniste en matière de culture. Ces fautes résultent d'une connaissance incomplète de la théorie marxiste-léniniste.

Pour cette raison, les assemblées des organisations de base du P.C. ont décidé que, pour la présente année scolaire, il ne serait pas suffisant que les chercheurs de l'Académie participent au travail éducatif du parti. Les résultats de ce travail doivent être contrôlés constamment. Des discussions individuelles doivent être largement provoquées. L'individualisme bourgeois, dont on trouve encore des traces chez quelques savants, doit être combattu avec une énergie particulière.

Intensification de l'éducation politique

Dans les premiers jours d'octobre s'est ouverte la nouvelle saison d'éducation politique.

Rappelons que l'hiver dernier, environ 40.000 ouvriers étudièrent l'histoire du P. C. bolchévik et la théorie marxiste-léniniste (*Rahva Hää*, 11 juillet 1951) et l'on escompte, pour cet hiver, en toucher un nombre encore plus grand. Dans ce but, environ 800 nouveaux propagandistes furent éduqués au printemps. Ils suivirent un cours d'un mois au C.C. du P.C. de Tallinn. Les propagandistes qui connaissent la théorie sont à peu près 2.000 à 3.000. Ils seront contrôlés par les organismes spéciaux qui préparent les cours de chaque séminaire (*Rahva Hää*, 23 septembre).

Le 30 octobre, la radio de Tallinn a annoncé que cette année environ 3 fois plus d'ouvriers que l'an passé recevront une éducation politique dans le rayon de Kilingi-Nõmme. L'année dernière, on comptait 13 cercles politiques avec 220 participants. Cette année, il y en aura 36 qui grouperont 7.000 participants. 26 cercles politiques sont également prévus pour les Jeunesses avec 400 participants.

Le rayon de K.N. compte 20.000 habitants. Par conséquent, il y aura un cercle politique pour 320 habitants.

Situation de la presse

D'après les plus récentes données (cf. *Rahva Hää*, mai 1951), il y a en Esthonie soviétique 6 journaux nationaux, 34 journaux de rayon, 3 de villes, 23 journaux de stations de tracteurs et 10 périodiques. Sur ce nombre, 2 jour-

nauX nationaux, 2 journaux de ville et 2 journaux de rayon sont publiés en langue russe. Au total, il y a plus de journaux publiés aujourd'hui qu'au temps de l'Esthonie indépendante.

Durant les derniers mois, le nombre des journaux s'est accru considérablement. Alors qu'à la fin de 1950, l'Esthonie n'avait que 30 journaux (*Rahva Hääl*, 25 novembre 1950) leur nombre total est maintenant de 66.

En novembre 1950, le tirage total des journaux et périodiques s'élevait à 550.000 (*Rahva Hääl*, 5 mai 1951). Or, bien que le nombre des journaux ait doublé, le tirage demeure à peu près inchangé. La seule conclusion à tirer de cette constatation est que le tirage des journaux nationaux a considérablement baissé dans les six derniers mois.

Les principaux organes du C.C. du P.C. esthonien et du gouvernement sont *Rahva Hääl* (La voix du peuple) et *Sovietshaia Estonia* (russe). Les autres journaux nationaux sont spécialement conçus pour la paysannerie, la jeunesse ou les questions littéraires et artistiques.

Tous les journaux et périodiques sont naturellement soumis à une sévère censure préliminaire, exercée par le Bureau de littérature et d'édition, un office du Conseil des ministres de l'Esthonie soviétique. Au bas de la dernière page de chaque journal et périodique, on trouve les lettres M.B. et un numéro de visa, ce qui signifie que le censeur a accordé l'autorisation de paraître.

Toutes les imprimeries sont naturellement nationalisées. Les nouvelles de l'étranger diffusées par *Tass* sont constituées, dans leur écrasante majorité, par des rapports sur les progrès du travail et sur les compétitions socialistes dans les kolkhozes et les entreprises. Sur les 4 pages de chaque journal, une page au moins est consacrée à la propagande communiste et à la russification.

Purge: deux ministres déposés

Le 5 septembre 1951, le Praesidium du Soviet Suprême de la R.S.S. d'Esthonie a relevé Edouard Plaan de ses fonctions de ministre des Assurances sociales et a nommé Auguste Kründel à sa place. Par décret du 30 septembre 1951, le même Praesidium a relevé Ernest Ristmägi de ses fonctions de ministre de l'Industrie de transformation et l'a remplacé par Vladimir Aleksandrovitch Stolbov.

Kründel est né en 1897, dans la province de Léningrad, de parents esthoniens. Il est tout à fait russifié et parle laborieusement l'esthonien avec un fort accent russe. En 1915, il fut volontaire dans l'armée tsariste comme conducteur d'automobile. En 1919, il prit part à la guerre civile, combattant contre l'armée de Ioudenitch sur le front de Léningrad. Après la guerre civile, il alla dans un collège technique puis devint administrateur de l'usine de constructions automobiles Staline, à Moscou.

Durant la première occupation soviétique Kründel ne revint pas en Esthonie. Il n'apparut que durant la seconde occupation (1944) à la tête de la section pour l'organisation et l'instruction du C.C. du P.C. esthonien et aussi en qualité de premier secrétaire au comité du P.C. de Tallinn.

En 1950, il fut élu au Soviet Suprême de l'Union par le rayon de Nõmme de Fallinn et, en juillet de la même année, il reçut l'Ordre de Lénine. Kründel est également président du Soviet Suprême de la R.S.S. d'Esthonie.

La position de Kründel dans la hiérarchie soviétique est assez solide. Le 10 octobre 1950, à la session plénière du comité du P.C. de Tallinn, il fut attaqué vigoureusement par le secrétaire du

P.C. Kosov qui l'accusa d'être un « libéral protégeant les nationalistes bourgeois ». Néanmoins, en mars 1951, il fut élu au Conseil régional, et le fait qu'il ait été nommé depuis à un poste supérieur prouve qu'il reste en faveur.

Le prédécesseur de Kründel, Plaan, est également un immigrant de Russie. L'année dernière, son ministère avait été accusé, à plusieurs reprises, de « donner des pensions à des gens qui n'y avaient pas droit ».

Le ministre limogé de l'Industrie de transformation, Ernst Ristmägi, est également un Russe d'origine esthonienne comme Kründel. Il est né en 1907 à Léningrad. Membre des Jeunesses, puis du Parti en 1928, il fit son service dans l'Armée rouge en 1930. En mars 1936, le Parti l'envoya étudier la propagande à l'école supérieure du P. C. de l'Union. Il fit sa première apparition en Esthonie en 1945 comme secrétaire du Comité Central du P. C. au district d'Harjumaa. En 1945-1949, ministre de l'Industrie locale ; de décembre 1946 à janvier 1951, représentant permanent au Conseil des ministres de l'Esthonie soviétique; depuis le 3 janvier 1951 il était ministre de l'Industrie de transformation; on ignore à quel poste il est affecté actuellement.

Vladimir Ivanovitch Stolbov, son remplaçant, est Russe. Il était jusqu'ici directeur des usines textiles Kreenholm à Narva. Il est également membre du C. C. du P. C. esthonien.

La production agricole avant-guerre et aujourd'hui

Le 15 décembre 1950 *Rahva Hääl* publiait une résolution du C. C. du P. C. esthonien — prise à la session plénière des 6 et 7 décembre 1950 — qui prescrivait un accroissement des emblavures de 24 %. Dans le même temps, le nombre des bêtes à cornes, des moutons et des porcs devait augmenter de 1,5 à 2 fois, le nombre des volailles 50 fois, la production de beurre 2,5 fois, celle de la viande 4 fois et celle des œufs 50 fois.

Le 15 janvier 1951, le Conseil des ministres et le C.C. du P. C. publièrent une réglementation détaillée précisant que la surface des terres ensemencées devait être portée à 539.000 hectares en 1955, que la récolte moyenne de seigle devait être de 18 à 20 quintaux par hectare, celle du blé d'hiver de 19 à 20 quintaux, celle du blé d'été de 18 à 19 quintaux. Les bêtes à cornes devront augmenter de 96 %, les porcs de 120 %, les moutons de 73 %, la volaille de 267 %. La production de beurre devra être de 22.000 tonnes en 1955, celle des œufs de 50 millions.

Ces chiffres qui traduisent simplement les exigences des dirigeants constituent une condamnation des méthodes d'exploitation soviétiques, car ils sont dans l'ensemble très inférieurs au niveau de production de l'Esthonie d'avant-guerre.

D'après le *Troud* lui-même, la population esthonienne, avec les troupes d'occupation, doit être d'environ 1.200.000 habitants, soit un chiffre équivalent à celui de la population dans l'Esthonie d'avant-guerre.

En 1939, les surfaces emblavées étaient de 540.000 hectares. En 1955, l'Esthonie soviétique devra compter 539.000 hectares ensemencés. Comme ce dernier chiffre représente une augmentation de 24 % par rapport aux années précédentes, cela signifie que plus de 100.000 hectares de terre arable sont actuellement en friche. Pour les céréales, la production moyenne par hectare était, dans l'Esthonie indépendante, de 22,6 quintaux de seigle, de 27,3 quintaux de blé d'hiver et de 19 quintaux de blé d'été, soit un niveau supérieur aux prévisions communistes actuelles.

On ne possède pas de chiffres certains sur le bétail. Toutefois, le 18 janvier 1951, les statistiques d'un kolkhoze modèle furent publiées (il s'agit du kolkhoze Staline, du rayon de Parche). Le kolkhoze a 1.800 hectares de terre arable, 600 têtes de bétail, 300 chevaux et 250 porcs. Dans l'Esthonie indépendante, la moyenne pour chaque hectare de terre arable était de 0,7 tête de bétail, 0,3 porc, et 0,2 cheval. Au kolkhoze Staline, les chiffres correspondants sont: 0,3, 0,14 et 0,15. En tablant sur les chiffres de ce kolkhoze modèle, qui est une exception, le nombre des animaux domestiques dans l'Esthonie d'aujourd'hui ne serait que la moitié de ce qu'il fut au temps de l'indépendance et le plan quinquennal ne poursuit comme objectif que ce niveau d'avant-guerre.

On peut mesurer par là non seulement l'échec des mesures de collectivisation, mais surtout le recul qu'elles provoquent sur le plan de la production. Malgré le déploiement d'un énorme appareil de contraintes, le système soviétique est incapable de se hisser au niveau de la production d'avant-guerre.

LETTONIE

SELON *Cina* du 4 octobre 1951, la neuvième session plénière du C. C. du P. C. letton s'est tenue à Riga les 27 et 28 septembre. Il y avait deux sujets au programme : 1. — les relations avec l'intelligentsia, — 2. — l'accomplissement du plan d'Etat sur l'élevage du bétail, ainsi que les préparatifs de la saison d'hiver pour celui-ci.

L'échec du système communiste sur ces deux points est apparu clairement à cette session.

Secrétaire du C. C. du P. C. letton, A. Pelshe présenta le rapport sur le premier sujet. D'après lui, dans les Universités du soir de Riga, Liepaïa et Dauvgavpils, 4.000 membres de l'intelligentsia étudient le marxisme-léninisme, alors que 10.000 autres poursuivent d'autres études.

De graves fautes ont été commises dans l'éducation politique des étudiants. Les soviets d'Universités discutent rarement des programmes d'études et de l'évolution des étudiants, et quand ils le font, c'est avec négligence.

La critique et l'auto-critique ne sont que peu développées chez les artistes, particulièrement à l'Union des écrivains.

Jusqu'aujourd'hui, de nombreux comités de rayon du P. C. dans les villes et dans les campagnes, n'ont pas encore fait de travail d'éducation systématique. L'an dernier, 14.000 éducateurs étaient en fonction ; beaucoup n'ont pris aucune part au travail politique et 2.000 n'ont aucune formation idéologique. Ces observations valent également pour le corps médical, les agronomes, les cadres techniques de l'industrie, etc. Le niveau idéologique des médecins doit être relevé et le personnel médical doit apprendre à s'exercer davantage dans la critique et l'auto-critique.

Le travail d'éducation politique chez les fonctionnaires et les employés dans les entreprises commerciales, les organismes financiers, les banques, les postes, etc., doit être radicalement transformé.

La discussion qui a suivi le rapport de Pelshe a révélé d'autres fautes. Les professeurs d'Université et les instituteurs n'ont pas de contact avec leurs étudiants en dehors des heures de cours. L'association pour la propagation de l'éducation politique n'a envoyé que cinq ou six professeurs d'université pour son travail d'information. Le Département pour l'agitation et la propagande du C. C. ne s'est pas soucié de l'éducation de l'intelligentsia rurale.

Le rapport sur le second sujet fut lu par le secrétaire du C. C. V. Kruminsh. Beaucoup d'orga-

nisations du P.C., des administrations des kolkhozes et des sovkhoses ont échoué en ce qui concerne l'amélioration de l'élevage du bétail. Les plans pour l'augmentation du cheptel et pour l'accroissement de la production n'ont pas été suivis. Le travail a été particulièrement mauvais dans les rayons de Auce, Priekule, Malta, Zilupe, Dagda, Kraslava, Karsava, Griva, Abrene et Ludza. A cette date, dans beaucoup de rayons le foin et la paille n'ont pas encore été livrés.

Le ministère pour les sovkhoses aussi bien que le trust des sovkhoses de Riga n'ont pas rempli leur plan annuel d'accroissement du nombre des vaches et des truies.

Dans le débat, il fut mentionné que le ministère de l'Agriculture n'avait pas fourni aux kolkhozes le bétail sélectionné et qu'il ne les avait pas aidés à augmenter le nombre de leurs bêtes. Pour beaucoup de rayons, la construction de nouvelles étables est absolument insuffisante.

Quand, en 1950, il y eut une grande purge dans le P. C. esthonien et l'intelligentsia, la Lettonie s'en tira assez bien. Il semble cependant que le répit dont elle a bénéficié ne doive plus être bien long ; car jusqu'ici, de tels blâmes publics ont toujours été le prélude à des purges massives.

Russification des intellectuels

De même qu'en Esthonie, la lutte contre le nationalisme dans le domaine de la culture se poursuit sans relâche. A l'occasion du « glorieux jubilé », (c'est-à-dire du II^e anniversaire de la Lettonie soviétique), le premier secrétaire du C.C. du P.C. letton J. Kalnbersinsh a souligné la nécessité de lutter contre les tendances nationalistes bourgeoises (*Cina*, n° 170). Kalnbersinsh estime qu'on n'utilise pas assez, en Lettonie, les moyens de propagande et d'agitation (presse, radio, cinéma, conférences, etc.). Tout l'effort doit porter contre l'idéologie nationaliste bourgeoise, contre les influences étrangères et le cosmopolitisme.

Toutefois, le régime ne néglige rien pour extirper toutes les racines du nationalisme et, dans ce domaine, c'est la jeunesse qui est, en premier lieu, l'objet de ses attentions. A ce sujet, l'émission de la radio de Riga du 13 juillet 1951 — commentant la circulaire n° 1094 émanant du ministère soviétique pour les universités — apporte des révélations intéressantes. Les élèves sortis avec succès des collèges et écoles secondaires des Etats Baltes auront désormais le droit de se faire immatriculer aux Universités de Moscou et de Leningrad. Les examens d'entrée auront lieu à l'université de Riga ainsi qu'à celle de Tartu.

Dans la matinée du 3 août, la radio de Riga annonça que 1.000 étudiants avaient été immatriculés à l'Université de Riga et que 61 d'entre eux avaient demandé à aller à Moscou et à Leningrad. Le 11 août, elle annonçait que 17 étudiants en géologie étaient partis pour Karaganda et Semipalatinsk, et 3 pour Stalinabad.

De son côté, Bemanis, secrétaire des Jeunes-les lettones, annonçait que 35.700 jeunes communistes avaient suivi des cours politiques. Mais en même temps il reconnaissait que les études étaient embarrassées de formalisme et que les séminaires politiques étaient tenus avec négligence. Durant la dernière année scolaire, 210 groupes et écoles politiques n'avaient pas terminé leurs cours et plus de 200 avaient interrompu leur activité.

Il convient de souligner que cette lutte contre le nationalisme se poursuit après trois années d'occupation avec des moyens de pression énormes ; ce qui n'empêche pas la conscience nationale d'opposer aux efforts de russification une résistance permanente.

L'état des chemins de fer lettons

Cina (n° 224, 1951) publie un intéressant article de K. Graudins, chefs du département politique des chemins de fer lettons.

Bien qu'il affirme que le plan de chargement a été exécuté, Graudins signale beaucoup de fautes et de déficiences des différents services. Par exemple, les manquements aux horaires sont fréquents. De même, trop souvent, les locomotives sont inoccupées ou restent aux stations de jonction parce que les bureaux du chemin de fer « n'ont pas donné d'informations précises sur l'arrivée des trains ».

Les départements politiques aussi bien que les administrateurs économiques des chemins de fer doivent renforcer la discipline du travail afin de prévenir les accidents. Tous les cheminots doivent être mobilisés pour cette tâche. Il y a actuellement plus de 200 « contrôleurs sociaux » qui sont chargés de cette mission, mais il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. « *Les contrôleurs sociaux doivent organiser leur travail de manière que non seulement les fautes graves mais encore les germes possibles de ces fautes soient extirpés ; en même temps, les infractions aux instructions et les négligences dans le trafic doivent être liquidées.* »

« *Les chefs du département économique des transports doivent préparer des cadres avec le plus grand soin car cet hiver, il y aura des cheminots qui n'ont commencé leur travail que depuis peu et qui n'ont aucune expérience des conditions du travail en hiver. Pour eux, on doit créer des écoles de stakhanovistes.* »

« *Les organisations du Parti de Daugavpils, Jelgava et Liepaja doivent aider le plus possible le service des transports. Les comités du Parti doivent contrôler l'équipement d'hiver des stations et des points de jonction.* »

Il n'est pas besoin de lire entre les lignes pour comprendre qu'en réalité l'état des chemins de fer lettons est lamentable. Les horaires ne sont pas respectés ; les accidents sont relativement fréquents ; l'équipement est insuffisant et une forte proportion du personnel est inexpérimenté.

On doit se souvenir que, depuis plusieurs années, les chemins de fer esthoniens et lettons ont reçu alternativement en récompense une bannière rouge en qualité de meilleurs chemins de fer de l'U.R.S.S. L'article ci-dessus jette une lumière indirecte sur l'état des chemins de fer dans la Russie proprement dite ; si les exemplaires chemins de fer lettons sont dans l'état décrit plus haut, quelle doit être la situation des autres chemins de fer de l'Union Soviétique ?

LITUANIE

SELON une interview accordée à la *Pravda* par M. Matulis, président du comité de la paix de la République lituanienne, la situation n'a jamais été aussi florissante. « Le peuple lituanien a remporté de grands succès dans les domaines de l'économie nationale, de la science et de la culture. De nouvelles branches d'industrie ont été créées et de nouvelles entreprises ont été édifiées » (Radio-Moscou, 19 septembre 1951).

Cet exposé optimiste est démenti non seulement par les faits mais par les informations de la presse locale.

Il suffit, à cet égard, de citer la déclaration du ministre du Contrôle d'Etat qui, dans *Sovietskaïa Litva* (6 juillet 1951) accuse les administrateurs des industries locales de fraude, collusion,

et en général d'incapacité de mener une tâche à bien :

« *Par des attestations et des inspections des organismes de contrôle de la République, des faits ont été rapportés contre des directeurs d'entreprises qui essaient de masquer leur inactivité et ne s'intéressent qu'aux affaires étroitement locales. Ils constituent des stocks clandestins de matières premières et de produits finis, établissent des plans trop bas, etc...* »

« *A la fabrique d'allumettes Liepsna, à Kamos — d'après OST — (Bureau de normalisation de l'Union) l'écorce n'est pas comptée dans le bois livré à l'usine. L'usine ne paye pas son fournisseur pour l'écorce. Néanmoins, pendant des années on a cubé l'écorce après l'utilisation du bois et le volume en était déduit comme perte sur le compte des fournitures de matières premières. Le résultat de ces pratiques illégales tolérées par le chef-comptable fut de constater une réserve cachée de 1.500 mètres cubes de bois au cours de l'année 1950 et du 1^{er} trimestre 1951. Ainsi, une réserve de matières premières, cachées aux organismes de planification, fut constituée, qui se monte à 25 % des approvisionnements annuels de l'usine..* »

« *Les abus découverts à l'usine Liepsna ne sont pas des faits isolés...* »

« *Le ministère de l'Industrie en matériaux de construction de la République et ses trusts n'exercent pas de contrôle suffisant sur les activités des entreprises et n'étudient ni n'analysent leurs rapports. Il en résulte que plusieurs entreprises exagèrent leur pourcentage d'accomplissement du plan d'Etat.* »

On peut voir là les conséquences de la bureaucratie soviétique. Comme il faut à tout prix accomplir les plans, sous peine d'être sanctionné, le truquage des statistiques est roi.

De son côté, *Sovietskaïa Litva* du 7 août signale que les plaintes des consommateurs se heurtent à « une attitude bureaucratique insensible ».

« *Quelques administrateurs, au lieu de porter remède aux manquements dont ils sont avertis, composent, pour leurs interlocuteurs, des lettres passe-partout qui, à l'examen, se révèlent comme des bavardages vides de sens... Souvent, les administrateurs du ministère renvoient les lettres à des organisations subalternes, et personne ne s'inquiète de vérifier si les problèmes ont été résolus ni quelle action a été entreprise.* »

La situation des fermiers

La disparition de l'agriculture indépendante se poursuit avec l'organisation des kolkhozes géants. Alors que les petits kolkhozes étaient ad-

Les membres de notre Association trouveront, encartée dans le présent numéro du Bulletin, la table des matières traitées dans le B.E.I.P.I. au cours de l'année 1951.

D'autre part nous publierons dans le courant de février :

1° Un index alphabétique des noms cités dans le B.E.I.P.I. des années 1949, 1950 et 1951.

2° Un index méthodique des sujets étudiés durant la même période.

ministrés d'une manière qui rappelait encore l'ancienne vie privée des fermiers, les conditions d'existence de ceux-ci se sont aggravées considérablement avec la création des kolkhozes géants en 1950. Il leur resta le droit de planter des pommes de terre pour leur consommation personnelle sur des parcelles de moins d'un hectare, et encore doivent-ils donner cinq quintaux de leur récoltes aux kolkhozes. Dans le district de Randond Varis, un paysan a le droit d'avoir 2 cochons, mais il doit livrer 40 kilos de viande. Pour une vache, il doit donner 277 litres de lait et par poule de 90 à 100 œufs annuellement.

Comme, au début, les attaques des partisans contre l'administration des kolkhozes et contre le bétail étaient fréquentes, en 1950, les autorités essayèrent d'armer les kolkhoziens de confiance. Mais quand les partisans battirent ou même tuèrent ces kolkhoziens armés et prirent leurs armes, on fit appel à des unités militaires afin de protéger les kolkhozes.

Dans le système kolkhozien, les stations de machines et de tracteurs jouent un rôle important. La station de Randond Varis, par exemple, possédait 44 tracteurs russes, un « Stalinet » et des tracteurs à chenille « Universal » et « TT », de même que 30 charrues à 5 socs de types russes. Les tracteurs restaient souvent inutilisables pendant des semaines, car les pièces détachées étaient introuvables.

Pour une norme journalière de 6 hectares le conducteur reçoit 10 kg. de grain et 11 roubles. A la fin de la saison d'été de 1950, un conducteur avait gagné environ 5 quintaux de seigle et 400 roubles. Durant l'hiver, cependant, leur situation n'est pas enviable. Déduction faite de leur pension, il ne leur reste que 50 roubles sur leur gain mensuel de 180 roubles.

Aux kolkhozes, la durée de la journée de travail est de dix heures en hiver ; en été, le travail se poursuit jusqu'à l'accomplissement de la norme. Il n'y a pas de dimanches ni de vacances.

Le vrai visage du « syndicalisme » soviétique

A en croire la propagande communiste, les syndicats soviétiques sont « les plus libres du monde » et leur sollicitude pour le bien-être des travailleurs est sans égale ; leur force persuasive en face des directeurs des entreprises et trusts soviétiques est si grande que les grèves sont inutiles, si parfaitement inutiles, qu'une législation draconienne menace les grévistes de la peine de mort... En réalité, les syndicats sont en U.R.S.S. de simples rouages de l'appareil d'Etat, de vulgaires organes de transmission de la machine gouvernementale. A la fin de 1920 déjà, Trotski avait préconisé l'intégration complète des syndicats à l'Etat, donc la destruction intégrale du dernier semblant d'autonomie qui leur restait à l'époque ; Lénine s'y opposa et eut gain de cause. Avec l'accession de Staline au pouvoir sans partage, à partir de 1928-29, les syndicats furent dépouillés des modestes prérogatives qu'on leur avait laissées jusque-là. Staline se fit l'exécuteur testamentaire du programme de Trotski et apparaît — sur ce point du moins — plus trotskiste que Trotski lui-même.

Aux ordres du gouvernement

Complètement subordonnée au Parti, et par le Parti à l'Etat et au gouvernement, la C.G.T. soviétique est tenue d'exécuter les ordres de l'Administration. Comme ces ordres sont évidemment peu populaires (qu'il s'agisse de la pression incessante en faveur du stakhanovisme ou de l'extorsion périodique des souscriptions pour les emprunts), les permanents subalternes sont quotidiennement aux prises avec l'inertie, allant parfois jusqu'à la résistance passive non concertée, de la masse ouvrière qui, intimidée, ne dispose d'aucun autre moyen pour amortir les contraintes qu'elle subit. Cette réaction de la masse retentit sur les permanents subalternes qui, ne se sentant pas toujours en mesure d'imposer tout ce qu'on leur ordonne en haut lieu, se voient obligés de fermer les yeux, de composer, d'admettre exceptions et dérogations, et lassés de mener une lutte constante contre une invincible

inertie, finissent bien souvent par laisser aller les choses sans insister davantage. D'où la crise permanente des cadres syndicaux dont la presse soviétique se fait de temps en temps l'écho.

Ainsi, on lit dans l'éditorial du *Troud*, quotidien de la C.G.T. soviétique, du 11 octobre 1951 :

« Il y a des permanents syndicaux qui ramènent tout l'art de diriger à l'aptitude à rédiger des résolutions et des ordonnances. C'est cette manière d'agir qu'ils confondent avec le véritable travail d'organisation. Il en résulte que le nombre des résolutions et des ordonnances s'accroît, mais que personne n'en organise et n'en contrôle l'application... »

Citant l'exemple du bureau de la Fédération de l'industrie chimique, qui avait adopté des motions relatives à l'émulation et au stakhanovisme, l'article poursuit :

« Tout en soulignant l'importance de telle ou telle initiative, le bureau n'appuya pas sa décision par un travail d'organisation approprié et n'aïda pas les organisations de base à donner à ces initiatives une suite pratique. Beaucoup de décisions sont simplement oubliées, leur exécution n'est pas contrôlée. »

Les permanents chargés de leur exécution, connaissant l'impopularité de la besogne qu'ils ont à accomplir, font évidemment l'impossible pour que les résolutions soient oubliées, et cela d'un cœur d'autant plus léger qu'ils savent qu'il s'écoulera un temps assez long jusqu'à ce qu'on s'aperçoive en haut lieu, au travers du filtrage bureaucratique, que l'ukase est resté lettre morte. L'émulation et le stakhanovisme en souffrent de toute évidence, le rythme du travail s'en ressent, la production n'atteint pas les prévisions, et la productivité n'augmente guère. C'est pourquoi la presse, et avant tout la presse syndicale, revient sans cesse à la charge en dénonçant la passivité des cadres syndicaux subalternes. Voici par exemple, ce que dit l'éditorial du *Troud* du 17 novembre 1951 :

« L'échelon inférieur de l'organisation de base du syndicat est le groupe... C'est à l'établi que prend naissance l'émulation socialiste, que les ouvriers assument leurs engagements socialistes individuels et qu'ils les réalisent journalièrement. Dans ce domaine un rôle important est dévolu au groupe syndical et à l'organisateur des groupes syndicaux, celui-ci étant l'organisateur de l'émulation socialiste de sa collectivité... En organisant l'émulation, les organisateurs des groupes syndicaux mobilisent leurs collectivités en vue du dépassement des indices quantitatifs et qualitatifs du plan d'Etat. »

Ce qui veut dire que les syndicats sont astreints à défendre les intérêts de l'Etat-patron contre les travailleurs dont ils sont censés représenter les aspirations. Et le *Troud* de se plaindre que dans bien des entreprises les permanents syndicaux subalternes négligent ce devoir et que l'émulation se fasse « sans la participation des organisateurs des groupes syndicaux ». Ces derniers, en contact direct avec la masse, préfèrent évidemment échapper autant que possible aux récriminations que suscite leur pression en faveur du stakhanovisme, et ils n'insistent que faiblement pour le « dépassement » qu'ils ont charge d'assurer. Mais en tâchant d'éviter les critiques de la masse, ils s'attirent celles du « sommet », et la *Pravda* du 12 décembre (éditorial) les rappelle vertement à l'ordre :

« Il est de notoriété, écrit l'organe central du Parti, que jusqu'à ces temps derniers on a toléré de sérieuses insuffisances dans la direction de l'émulation par les syndicats... Le Comité Central du Parti bolchévique et le Conseil des ministres de l'U.R.S.S. ont pris des décisions concernant le développement ultérieur de l'émulation socialiste et l'amélioration de la direction de l'émulation. Le Parti et le gouvernement soulignent l'énorme importance de l'émulation comme puissant moyen de mobiliser les travailleurs pour l'accomplissement du plan... Sur la base des instructions du Parti et du gouvernement, le VI^e Plenum de la C.G.T. a adopté une résolution détaillée sur l'amélioration du travail des organisations syndicales dans la direction de l'émulation. »

Cette dernière phrase (que nous avons soulignée nous-mêmes) indique avec une netteté suffisante que la C.G.T. soviétique n'est pas libre, qu'elle est au service du Parti et qu'elle doit se plier aux injonctions du gouvernement, en d'autres termes : qu'elle est intégrée à l'Etat, qu'elle n'a absolument rien de commun avec ce qu'il est convenu en Occident d'appeler une organisation syndicale et qu'elle s'apparente aux « syndicats » hitlériens.

Les conventions collectives, chiffons de papier

Au début de décembre dernier, la direction de la C.G.T. soviétique tenait une assemblée plénière consacrée à deux questions : les conventions collectives dans les transports ferroviaires et le travail des « activistes » syndicaux dans les entreprises. Ce dernier point était destiné à ranimer l'ardeur défaillante des militants subalternes dans la lutte pour le stakhanovisme ; le premier devait servir de soupape de sûreté en permettant aux orateurs triés sur le volet d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la manière cavalière dont l'employeur (en l'occurrence l'Administration des chemins de fer) se conduit à l'égard des conventions collectives.

Le débat, dont le résumé est publié par le *Troud* des 7 et 8 décembre, a révélé des abus et des négligences dont on chercherait en vain l'équivalent chez les plus féroces capitalistes privés des pays occidentaux. La plupart des récriminations portaient sur les retards dans la construction des habitations que l'Administration s'était engagée dans les conventions collectives, à faire édifier ; les autres plaintes avaient trait à la non-observation des engagements (pris par l'Etat-patron signataire des conventions) relatifs aux œuvres sociales (crèches, infirmeries) et à la protection des travailleurs. Ces faits méritent d'autant plus d'être connus que peu de jours avant l'assemblée plénière où ils furent révélés, le *Troud* (4 décembre) publiait une fois de plus des déclarations enthousiastes de délégués étrangers qui venaient de passer près de quatre semaines en U.R.S.S. pour voir de près la situation paradisiaque du peuple soviétique. Le chef d'une délégation syndicale italienne, Flecchia Vittorio, déclarait entre autres :

« Dans chaque entreprise nous avons constaté le niveau élevé de la technique et de la mécanisation, ce qui permet de liquider le travail manuel. Nous avons été enchantés de voir que toutes les mesures assurant la protection du travail sont minutieusement appliquées. Cela garantit pleinement la sécurité des ouvriers et cela prouve qu'en U.R.S.S. l'homme est réellement le capital le plus précieux. »

« Flecchia, poursuit le Troud, parle de la formidable impression que produisent sur la délégation la visite d'un kolkhoze, la construction de nouvelles habitations pour les travailleurs, les palais de la culture, les installations médicales, les théâtres, les cinémas, les musées. »

La réalité telle qu'elle ressort des faits publiés par le *Troud* des 7 et 8 décembre est radicalement différente. Et même dans le *Troud* du 4 décembre, qui publie à la page 4 les déclarations ci-dessus, on trouve à la page 3 un rapport sur « l'application » des conventions collectives du chemin de fer d'Octobre (le réseau Moscou-Léningrad), dont voici quelques extraits :

« La direction méprise les besoins des ouvriers et des employés quant à leur logement et leur installation... L'année dernière on a commencé à construire un immeuble près de la station de Firsanovka, mais en ce moment, il n'est prêt qu'à 14 %... A Léningrad, le 1^{er} mai dernier, il aurait fallu mettre en service un immeuble comprenant 32 logements, mais sa construction ne sera pas encore achevée l'an prochain... La direction du réseau ne s'intéresse pas dûment à la construction de maisons individuelles. Les crédits affectés cette année à cette fin n'ont été utilisés qu'à moitié.

« Les engagements de l'Administration, contenus dans la convention collective — engagements relatifs à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs — sont mal respectés. Dans la maison de repos de la station de Khvoïnina, qui doit accueillir les brigades des locomotives et des trains (1), on manque de dix places, dans celle de la station de Kline, on manque de vingt places. Beaucoup de maisons et de salles destinées aux brigades des trains ne sont ni réparées ni

(1) Les cheminots se trouvant loin de chez eux après avoir passé leur journée dans le train doivent pouvoir dormir quelque part avant de reprendre leur service le lendemain. — B.E.I.P.I.

aménagées... Dans la salle de repos des contrôleurs de Léningrad il n'y a ni douche ni vestiaire. Dans quelques stations, à Pestovo, Tchagoda, Niébolotchi, Sosnovo par exemple, on ne prépare pas de nourriture chaude pour les brigades des locomotives et des trains. »

Voici maintenant quelques faits révélés à l'Assemblée plénière de la direction de la C.G.T. Sur les réseaux de Lettonie et du Don méridional on n'a mis en service que 20 % de la surface habitable prévue par les conventions collectives.

« Le gouvernement soviétique, déclare un orateur, assigne chaque année d'importantes sommes à la construction d'habitations, de nouveaux clubs, de crèches d'enfants, d'infirmes pour les cheminots. Mais le plan n'est pas réalisé. Il n'est accompli qu'à 19 % pour la mise en service des crèches, et à 29 % pour les infirmeries. »

« Depuis 1947, déclare le représentant du dépot de Moscou, on inscrit chaque année dans la convention collective l'obligation de construire un immeuble de sept étages pour les ouvriers de l'usine Voitovitch. Jusqu'à aujourd'hui cette maison n'est pas construite. D'après la convention de 1951, la construction de cette maison devait commencer le 10 avril. A la fin de 1951, 2 millions de roubles auraient dû être versés ; effectivement on n'en a versé que 60.000. Les tranchées des fondations ne sont creusées qu'à moitié. Le comité d'entreprise a demandé l'appui du Comité central du syndicat, mais malgré cela la situation est restée la même. »

Un autre délégué souligne que « les fonds destinés à la protection du travail et à la technique de sécurité ne sont utilisés que fort partiellement », contrairement à la déclaration ci-dessus reproduite du visiteur italien Flecchia Vittorio.

Dans l'ensemble (éditorial du *Troud* du 7 décembre) 50 % seulement de la surface habitable prévue par les conventions collectives ont été mis en service jusqu'aux derniers mois de 1951. En commentant cette situation lamentable, l'éditorial en rejette la responsabilité sur « l'insuffisant contrôle de l'application » des conventions collectives, et cette responsabilité se place au sommet de la hiérarchie :

« Pas une seule réunion des responsables du ministères (des communications), écrit le journal, n'a examiné, au cours de cette année, la question de l'application des conventions collectives. Les directeurs de ce ministère s'en sont désintéressés en la confiant à un secteur du Département du Travail et du Salaire, lequel a borné son activité à la rédaction de rapports et de comptes rendus... C'est l'absence de contrôle qui explique, entre autres, des faits comme celui, constaté à l'importante station de Kinèle (chemin de fer de Kouïbychev), que les exemplaires signés de la convention collective ont été perdus. Dans beaucoup d'établissements des transports ferroviaires le texte de la convention ne fut même pas photocopié. »

Le *Troud* explique ces faits, absolument inconcevables en Occident, par la « mollesse » et le manque d'énergie des permanents syndicaux ; dès lors il est permis de demander comment il se fait que les militants syndicalistes puissent faire preuve d'assez d'énergie pour faire respecter les conventions collectives dans l'enfer occidental et capitaliste, alors que les permanents syndicaux lénino-staliniens, bolchevistes de trempe exceptionnelle, n'y réussissent point au

pays de la « dictature du prolétariat ». L'éditorial en question y répond, du moins partiellement, en disant que « certains permanents syndicaux ne se rendent pas encore compte de leur responsabilité dans l'application des conventions collectives ».

Qu'on médite bien cet aveu : dans ce régime qui dure depuis 34 ans et qui, depuis 30 ans au moins a la possibilité de former, de façonner, d'endoctriner à sa guise et sans contradiction possible tous les cadres, syndicaux et politiques, économiques et administratifs, les militants syndicalistes « ne se rendent pas encore compte de leur responsabilité dans l'application des conventions collectives »... Comme les Russes ne sont pas plus bêtes que les Français ou les Anglais, les Allemands ou les Américains, ce n'est pas dans un défaut d'intelligence qu'il faut en rechercher la cause, mais bien dans le régime qui décourage toutes les initiatives et qui enchaîne les syndicats à un Etat foncièrement et féroce-ment anti-ouvrier. Si les permanents syndicaux sont mous et intimidés, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont aux ordres de l'administration pour astreindre les ouvriers au stakhanovisme, et non point au service des ouvriers pour faire respecter des conventions collectives signées pour la frime puisqu'on peut en perdre impunément le texte ou négliger de les faire photocopier, de sorte que le personnel intéressé les ignore.

Tous ces faits sont si peu isolés que le *Troud* en cite régulièrement plusieurs par semaine, et les autorités continuent de se moquer de ces récriminations, ce qui prouve le peu de cas qu'elles font des organisations syndicales. Voici, pour terminer, quelques faits relatifs à l'industrie minière de Karaganda, que nous trouvons dans le *Troud* du 11 décembre :

« Les obligations figurant dans les conventions collectives et qui ont trait à la protection du travail et à la technique de la sécurité sont respectées d'une manière absolument insatisfaisante. Les sommes destinées à cet usage ne sont pas utilisées... En vertu de la convention collective, l'administration est obligée d'assurer aux ouvriers des vêtements de travail spéciaux, des chaussures spéciales, du savon, des ventilateurs, etc... L'Administration se soucie peu de la mécanisation du travail... Il ressort de tout cela que les directeurs de la mine se désintéressent avec mépris de la convention collective. Le comité d'entreprise et son président, Imanbaëv, regardent avec indifférence ces infractions et ne s'intéressent point à l'application de la convention laquelle, soit dit en passant, n'a même pas été photocopiée. »

Tel est le visage du syndicalisme soviétique. Et il serait indiqué d'opposer les faits, puisés dans la presse soviétique elle-même, aux affirmations mensongères des pèlerins qui croient avoir découvert le paradis au cours d'un voyage de trois ou quatre semaines.

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

L'espionnage soviétique en Europe

I. — Andersson, espion idéologique

LE 15 novembre dernier s'est achevé le procès de Hilding Andersson, sous-officier de la flotte de guerre suédoise. Il a été condamné pour espionnage pour le compte de l'U.R.S.S. aux travaux forcés à vie, la plus forte peine que puisse prononcer un tribunal suédois. Selon la Direction de la Marine de Stockholm, cette affaire est la plus grave qui ait éclaté depuis quarante ans.

Qui est Andersson ?

Avant tout, un homme honnête, travailleur, sérieux, pourvu de réelles qualités morales. Il faut le souligner, car l'utilisation par l'U.R.S.S. pour d'aussi basses besognes, d'idéologues désintéressés est un phénomène nouveau.

Andersson est né en 1909 à Hagalund, aux environs de Stockholm, dans une famille pauvre. Son père avait acheté un jardin à Strängnäs ; la famille s'y installa. Hilding avait alors cinq ans. On vivait d'une très maigre pension de ce qu'on pouvait vendre des produits du jardin et des travaux de couture que faisait la mère.

Hilding Andersson va à l'école jusqu'à onze ans, tout en aidant son père rhumatisant dans les travaux du jardin. A treize ans, on le place chez un agriculteur où il garde les bêtes dans les champs durant des journées entières. La solitude lui pèse et il obtient de partir, deux ans plus tard, pour Stockholm où il trouve une place de garçon de courses. L'adaptation à son nouveau milieu est lente pour ce petit paysan mal habillé et parlant patois.

En 1927, chômeur et déjà sympathisant au communisme, il décide de faire carrière dans la Marine. Il s'engage, il se met à suivre les cours du soir et se plonge dans le travail comme pour oublier les années difficiles de son enfance entre un père impotent, une sœur tuberculeuse et une autre morte dans un asile de fous. Pendant cinq ans il suit des cours techniques et il devient instructeur de technique électrique à l'école de sous-officiers. Il travaille, mais en même temps il milite. Il contribue à écrire et à diffuser un petit journal ronéotypé clandestin, «Torpeden» (La Torpille).

Depuis son entrée dans la Marine, sur le plan professionnel il ne cesse de se perfectionner. L'an passé il réussissait un examen d'ingénieur de télé-technique ; cette année même, il avait commencé l'étude de l'anglais, de l'allemand et du russe. Cependant, au cours des années, il semblait avoir abandonné toute préoccupation politique.

Il s'est marié en 1933, et en 1949, quand naît son unique enfant, il gagne 900 couronnes par mois (un employé de banque débutant mais sortant d'une grande école en gagne 475). Il se trouve donc dans une situation aisée qu'il doit à son seul travail.

L'espion

En 1924, alors qu'il militait encore activement dans les Jeunesses communistes, Andersson avait connu Sixten Rogeby, communiste militant, rédacteur actuel de *Ny Dag* (organe du P. C. suédois). C'est à lui qu'il eut l'idée de montrer des nouvelles et des poèmes qu'il avait écrits.

A un dîner chez Rogeby, Andersson rencontre Vinogradov, secrétaire à la Légation soviétique. Les deux hommes sympathisent et des liens étroits d'amitié s'établissent entre eux. Un jour,

Vinogradov présente à Andersson Viktor Anissimov — correspondant de l'agence *Tass* à Stockholm. C'est pour Anissimov qu'Andersson va devenir espion.

En novembre 1949, Anissimov lui demande :

1° Quels sont les bateaux en rade dans le port militaire de Stockholm ;

2° Les dispositions attendues concernant ces bateaux et les perfectionnements qu'ils reçoivent, leur lieu de stationnement ;

3° La composition de la flotte côtière. A quels ports militaires appartiennent les bateaux, quels sont leurs lieux d'opérations ?

Il répond aux deux premières questions mais trop incomplètement à la troisième. On lui en fait l'observation. Il en tient compte et rapporte peu après d'autres renseignements. En mai 1950, nouvelle tâche : organisation de la protection dans le port militaire de Stockholm, — dispositions en cas d'attaque. Ce rapport, écrit à l'encre invisible, est remis à Anissimov qui donne 400 couronnes.

Quatre mois plus tard, à la suite d'un voyage du brise-glace «Ymer» sur lequel il travaille, Andersson remet un rapport de vingt pages avec sept esquisses et une carte détaillée. Puis le « Ymer » devant repartir pour Lulea, Andersson reçoit 1.200 couronnes pour acheter un appareil photographique. En quittant Stockholm, il photographie dépôts et fortifications.

Arrivé à Lulea, Andersson est invité, comme sous-officier, à la base aérienne F-21. Il compte les avions, prend note des types, des emplacements de défense, de la disposition des bâtiments. Puis il visite la base de Baden qui est la clé de la défense suédoise dans le nord du pays. Il rédige là-dessus un rapport extrêmement complet qui, Anissimov ayant quitté le pays, est remis en mai 1951 à Orlov, membre de l'ambassade soviétique. C'est à Orlov désormais qu'il aura affaire.

En juin, nouveau rapport sur Stockholm. En septembre, rapport sur la flotte britannique qui se trouvait à Karlskrona. C'est ce dernier rapport que la police a trouvé dans la sacoche d'une bicyclette qu'utilisaient à tour de rôle Orlov et Andersson. Le premier y abandonnait ses instructions et, le cas échéant, quelques couronnes, le second y laissait ses rapports.

Le procès

Arrêté le 20 septembre, Andersson est jugé 2 mois plus tard. Les débats font apparaître que le Suédois a reçu bien peu d'argent, — de quoi rembourser ses frais. Il ne nie d'ailleurs pas : il explique simplement avoir voulu servir son idéal. Les témoins cités, sa femme, un prêtre, des camarades de travail le dépeignent comme un garçon honnête et sérieux. Les enquêtes faites sur son compte confirment ces dires. Il a, pendant vingt ans, appartenu à un corps où les traditions d'honneur et de camaraderie sont solides et il n'y a jamais reçu que des éloges.

Ni pendant le procès ni après sa condamnation, le Parti communiste suédois n'a défendu ouvertement Andersson. Il est toujours difficile de prendre la défense d'un espion. On s'est borné à dénoncer cette affaire comme inspirée par les impérialistes américains pour compromettre la cause de la paix. Andersson lui-même a reconnu ne pas être membre du parti, afin que le parti

ne soit pas atteint par le discrédit qui pèse sur l'espion. Mais cette proclamation de non-appartenance n'est-elle pas elle-même un aveu ?

L'affaire Andersson a cependant profondément touché le Parti communiste suédois. La presse entière a attiré l'attention de l'opinion sur le risque que les communistes font courir à la défense du pays.

Déjà, des défections se sont produites parmi

les personnalités qui avaient accepté de prêter leur concours à la Conférence nordique des Partisans de la Paix qui s'est tenue fin novembre à Stockholm. D'autre part, la Suède a nettement fait comprendre à l'U.R.S.S. que des affaires d'espionnage de cette sorte, où des membres de l'ambassade soviétique se trouvaient impliqués, ne pouvaient que troubler les relations normales entre les deux pays.

II. — L'évêque Boris et le M.G.B.

L'ATTENTION des émigrés anti-communistes russes est attirée depuis plusieurs semaines sur l'activité de l'évêque Boris (Wik), envoyé par Moscou à Berlin (zone occidentale) voici plus d'un an, avec deux prêtres orthodoxes dépendant comme lui du patriarcat stalinien Alexis.

Cette activité a été jugée par Moscou à tel point satisfaisante que l'évêque Boris vient de voir sa juridiction étendue aux paroisses orthodoxes russes éparses en Belgique, en Hollande, en France et en Autriche. En outre, il a récemment participé, comme représentant du patriarche Alexis, au congrès des « vieux catholiques » tenu à Essen ; les autorités britanniques lui ont facilité ce voyage qu'il a effectué en automobile.

L'activité la plus visible de l'évêque Boris a consisté, pendant un an, à dire la messe à l'église orthodoxe de Saint Vladimir, construite jadis par le gouvernement tsariste à Tegal-Bersigwald, qui se trouve dans le secteur occidental de Berlin.

Berlin-Ouest abrite actuellement 900 émigrés anti-communistes russes. On sait que le M.G.B. s'efforce de « kidnapper » certains d'entre eux à Berlin comme à Vienne — et de les emmener en zone russe. Or, on a remarqué que la plupart de ceux qui, ces derniers mois, ont soudainement disparu sans laisser de traces étaient entrés en relations avec l'évêque Boris ou avec l'un de ses deux assistants.

L'Eglise Saint Vladimir est un poste d'observation et d'espionnage de première importance. Presque quotidiennement arrivent dans le secteur occidental des réfugiés en provenance de la Russie ou des territoires occupés par l'armée rouge. Plusieurs d'entre eux viennent sans méfiance se confier ou chercher un réconfort auprès de prêtres de leur religion orthodoxe, mais qui échappent — croient-ils — au contrôle du M.G.B. puisqu'ils sont dans un secteur occidental. Les conséquences sont effroyables.

Personnellement, l'évêque Boris a soin d'afficher qu'il « ne fait pas de politique ». C'est un homme de quarante-cinq ans, doué d'une belle prestance et d'un certain savoir-vivre. Les autorités moscovites ont mis à sa disposition un assortiment de très riches ornements, car les Russes attachent ordinairement une grande importance aux cérémonies brillantes. Il a tout l'extérieur et toute l'habileté susceptibles de lui gagner des sympathies dans les milieux orthodoxes russes d'Occident qui seraient encore peu avertis de la politique actuelle du patriarche et de ses subordonnés.

On s'est aperçu, à Berlin, que l'évêque Boris et ses deux assistants étaient *appointed* par le gouvernement soviétique. Il y a de quoi rester confondu de cette découverte, qui en dit long sur la déplorable ignorance des occidentaux en face des moyens d'action soviétiques. Cette ignorance aura coûté la vie à plusieurs émigrés russes qui ne savaient pas qu'à Saint Vladimir ils

avaient affaire à un évêque dépendant de Moscou : ils n'imaginaient évidemment pas que la naïveté occidentale pût aller jusqu'à laisser une entière liberté d'action, accorder des facilités et conférer des honneurs à des membres du clergé orthodoxe russe ; car seuls peuvent sortir d'U.R.S.S. ceux qui en reçoivent l'autorisation du M.G.B., et pour accomplir les tâches précises que le M.G.B. leur assigne.

Nous ne portons ici aucun jugement sur la sincérité de la foi religieuse des membres du clergé orthodoxe qui *subissent* en U.R.S.S. une situation à laquelle ils ne peuvent rien.

Mais il y a des faits qui ne sont pas, ou ne devraient pas être inconnus. Que l'évêque Boris, envoyé par le patriarche Alexis, soit appointé par le gouvernement soviétique, ce n'est nullement un cas unique qu'il y avait lieu de déceler. C'est le cas de toute la hiérarchie orthodoxe d'U.R.S.S., qui ne vit et ne travaille qu'avec les subventions de l'Etat stalinien. Le clergé russe est entièrement sous le contrôle financier, administratif et policier du gouvernement communiste.

Non seulement le patriarche Alexis est clairement stalinien mais encore il n'est nullement abandonné à son inspiration personnelle. Il ne peut prendre aucune décision sans qu'elle soit approuvée et contresignée par ce que nous appellerions le « ministre des cultes », Georgi Karpov, qui est en fait le représentant du M.G.B. ayant la haute main et les pleins pouvoirs sur toutes les affaires religieuses et sur tout le personnel ecclésiastique.

Ce n'est pas tout encore. D'authentiques agents du M.G.B. ont fait, sur l'ordre de leurs chefs, des études religieuses complètes dans les séminaires orthodoxes d'U.R.S.S. et ont été régulièrement ordonnés prêtres. Il n'est pas certain que le patriarche Alexis lui-même connaisse leur qualité d'agents du M.G.B. Il est plus probable qu'il l'ignore complètement.

En tout cas, chaque fois que le patriarche Alexis « envoie » ou « délègue » des prêtres ou des dignitaires de son clergé au delà du rideau de fer, on se trouve pratiquement en présence de *chargés de mission* du M.G.B., — et cette règle ne souffre aucune exception. Les membres du clergé russe ne disposent d'aucun privilège religieux ou moral qui leur permettrait de franchir les frontières soviétiques avec plus de facilités que les autres fonctionnaires du régime bolchévik.

Quand un évêque ou un prêtre vient d'U.R.S.S., deux cas seulement sont possibles :

1. — Il s'agit d'un ecclésiastique sincère dans sa foi (répétons que nous ne sommes absolument pas juges sur ce point), *mais* qui a reçu du M.G.B. avant de partir une mission précise, qui est constamment surveillé à l'étranger par des agents

du M.G.B., qui doit se tenir en contact avec eux, leur fournir toutes informations qu'il recueille, et éventuellement leur fournir des facilités matérielles (comme de donner rendez-vous à telles personnes à un endroit et à une heure où elles seront enlevées) ;

2. — Ou bien même, il s'agit d'un authentique agent du M.G.B., qui sera capable de parler théologie dans la plus pure tradition de l'église orthodoxe, qui saura parfaitement officier et citer

l'Écriture Sainte, mais qui ne sera rien d'autre en réalité qu'un *espion*.

On s'étonne que ces choses ne soient pas davantage connues des autorités responsables. Il s'agit de politique et d'espionnage. Il s'agit concurrentement de la vie et de la mort de ceux qui entrent en relations avec ces *agents du M.G.B.* On l'a vu à Berlin. On le verra ailleurs si l'on n'y prend garde. L'ignorance ou la négligence sur ce point sont, à la lettre, criminelles.

La question tragique des correspondants américains à Moscou

HARRY Schwartz, expert des questions russes au *New York Times*, a adressé au professeur Mikhail Morozov, directeur du périodique de langue anglaise *News*, publié à Moscou, une lettre qui a été reproduite notamment par le *Guild Reporter* et par le *New Leader*, et qui met en lumière la situation tragique des correspondants américains (de l'*Associated Press* et de l'*United Press*) actuellement à Moscou.

La publication soviétique *News* avait invité les journalistes anglo-saxons à participer à une discussion sur « les moyens de réduire les tensions internationales actuelles ». Harry Schwartz, journaliste, entend se limiter aux causes de tension « qui concernent les journalistes ». Il écrit :

« Il n'y a aujourd'hui que quatre correspondants américains, dans votre pays, qui représentent les journaux non-communistes ou les agences de presse. C'est beaucoup moins qu'il n'y en a dans d'autres pays plus petits comme la Grande-Bretagne et la France.

« Nous savons que les rares reporters américains dans votre pays ont une liberté de mouvements très réduite. Habituellement ils doivent rester à Moscou et ils ont peu l'occasion de voyager. Il y a d'immenses étendues de votre pays qui n'ont pas été vues par des reporters américains depuis des années. Nous savons que nos correspondants mènent à Moscou une vie solitaire. Vos compatriotes sont trop effrayés pour leur parler, pour les inviter chez eux, pour leur permettre d'avoir les contacts étroits et amicaux qui sont indispensables à une véritable compréhension aussi bien entre les individus qu'entre les peuples.

« Le monde entier sait que les reporters ne peuvent envoyer un seul mot sans qu'il ait été vu par un censeur attentif. Et nous savons que votre censure interdit d'envoyer des informations qui ont cependant paru dans votre propre presse.»

Cela dit, Harry Schwartz en vient à la question des correspondants américains :

« Trois de nos quatre correspondants américains non-communistes (1) à Moscou ont épousé des citoyennes soviétiques. Deux d'entre eux ont des enfants, nés dans votre pays, qui sont considérés comme citoyens soviétiques. Nous savons que votre gouvernement ne permettrait pas à ces citoyennes soviétiques qui ont épousé nos correspondants, ni à leurs enfants de quitter votre pays. Si nos correspondants étaient envoyés vers d'autres postes, ils devraient laisser leurs familles dans votre pays et peut-être ne les reverraient-ils jamais.

« Nous avons appris l'angoisse d'un de ces correspondants américains, tout dernièrement,

qui quitta votre pays pour un peu de temps et qui ensuite attendit, dans la crainte et le tremblement, pendant des semaines, le visa soviétique qui lui permettrait de retourner vers sa famille et à son poste. Comment un tel homme pourrait-il écrire objectivement ? Comment peut-on justifier une attitude aussi inhumaine ?

« Je ne peux pas comparer la situation d'un journaliste américain souhaitant de visiter l'Union Soviétique avec celle d'un journaliste soviétique désigné pour notre pays... Lorsque les journalistes soviétiques sont chez nous, ils peuvent aller où bon leur semble, parler aux Américains, les voir librement, en d'autres termes apprendre à apprécier ce qui se fait ici. Quand ils ont rédigé leurs dépêches, les journalistes soviétiques les envoient librement, sans censure d'aucune sorte. »

Arnold Beichman a commenté la lettre d'Harry Schwartz en termes particulièrement vifs mais parfaitement exacts. Il la qualifie de « service public » et de « révélation », car l'opinion américaine ignorait comment fonctionnaient les deux principales agences des États-Unis, l'A. P. et l'U. P. Il précise que les trois correspondants à Moscou sont Henry Shapiro, de l'U. P., Eddy Gilmore, de l'A. P., et son assistant Thomas Whitney. Ce dernier est marié, sans enfant ; les deux autres ont des enfants. Arnold Beichman ajoute :

« Ces hommes sont des prisonniers du Kremlin et leurs familles sont des otages. Nous devons donc, avec toute la force dont nous disposons, presser le Gouvernement soviétique de libérer ces journalistes et leurs familles.

« Il est indispensable que notre Gouvernement, que les Nations Unies et leurs organisations, que le Comité américain pour la Liberté de la Culture, que l'Union des Libertés civiles américaines, que la Confédération internationale des Syndicats libres, que la Société américaine des Directeurs de journaux, que la Guilde des Journalistes américains et d'autres organismes similaires élèvent un cri mondial de protestation contre cet outrage à des êtres humains innocents.

« Notre State Department doit exiger, lorsqu'il négocie avec les autorités soviétiques, qu'il soit mis fin à cette situation indécente qui profane les plus purs sentiments humains. Il n'est pas exagéré de demander que les sessions de l'Assemblée générale de l'O.N.U., à Paris, deviennent un forum international où ce cas sera évoqué, encore et toujours, jusqu'à ce que Gilmore, Whitney, Shapiro et leurs familles soient autorisés à quitter, sains et saufs, l'Union Soviétique.

« Et si nous échouons, ne séparons pas ces hommes d'avec leurs familles. Permettons leur de rester jusqu'à ce qu'un miracle, peut-être, intervienne. Jusqu'alors, leur séjour en Union Soviétique sera un symbole significatif de l'incroyable infamie du Kremlin. »

(1) Il y a en outre à Moscou un correspondant du journal communiste *Daily Worker*.

Les Assises nationales de la Paix

DANS les semaines qui précéderent la réunion du Vel' d'Hiv', la propagande communiste n'a pas manqué de souligner l'ampleur du mouvement de la paix, la diversité des participants qui se recrutent dans tous les milieux sociaux et représentent des croyances religieuses ou des opinions politiques très diverses, — les divergences qui se sont manifestées dans des réunions cantonales et départementales souvent passionnées, et où chacun défendait son point de vue...

Il y a un contraste frappant entre cette présentation publicitaire et la tenue proprement dite des Assises nationales. Quand on se reporte au compte rendu de l'*Humanité*, on s'aperçoit que les divergences qui se seraient manifestées lors des assises départementales ou cantonales se sont miraculeusement évanouies au stade suprême de la réunion du Vel' d'Hiv', où la résolution finale met tout le monde d'accord. La démocratie intérieure du Mouvement de la Paix est une démocratie monolithique du plus pur style stalinien.

L'analyse des différentes interventions renforce ce point de vue. En apparence, les orateurs sont censés représenter des couches très diverses de la population, et des opinions politiques ou religieuses très différentes. Mais chacun récite sa leçon, développe un thème fixé à l'avance, qui correspond à son personnage. Ainsi l'abbé Boulier parle en tant que chrétien et de même le pasteur Schnyzer ; mais tous deux ne disent rien qui puisse choquer en aucune manière la politique soviétique. Tous tiennent des rôles de figurants. Il est clair qu'ils n'apparaissent à la tribune que pour donner le change aux naïfs. Le dialogue qui s'établit, sous l'égide camouflée du P.C., entre catholiques, protestants, sans-parti, industriels, etc., est un dialogue truqué, un dialogue préfabriqué dans les officines du Kominform.

Et sur ce plan, on enregistre un recul évident par rapport aux Assises de la Seine qui s'étaient tenues en 1950, fin octobre. A ces assises, les communistes avaient concédé une liberté d'expression sensiblement plus grande. L'*Humanité* du 31 octobre 1950 signalait parmi les participants de nombreux prêtres, des membres de la J.O.C., des chrétiens progressistes. Elle montait en épingle l'intervention d'un pasteur objecteur de conscience et consacrait tout un passage à la présence de citoyens du monde. Elle signalait même qu'un envoyé trotskiste avait

cherché à « abuser l'auditoire ». Du moins lui avait-on laissé la parole.

Enfin, l'esprit de conciliation était tel que la critique les camps de concentration soviétiques était permise. Témoin ces lignes :

« Allain Bouillet, jeune étudiant catholique, précise son accord sur une série de questions, mais fait honnêtement (sic) part de ses «angoisses» à propos des camps de concentration, dont il pense qu'il en subsiste encore. Son intervention sera plusieurs fois amicalement commentée au cours des débats. »

Tel était le ton à l'époque. Il faut rappeler également que l'hebdomadaire *Action* ouvrait alors largement ses colonnes aux points de vue de ses lecteurs sur la question de la paix. Cette tribune libre ne dura que quelques mois. La confrontation des idées fut sans doute jugée trop dangereuse.

Enfin, lors de la résolution finale des assises de la Seine, on renonça à inclure la lutte contre les 18 mois, afin de réaliser la plus large union possible.

Cette fois, au contraire, la lutte contre les 18 mois et les 2 ans figure au programme du Mouvement de la Paix.

Ainsi, les communistes mentent une fois de plus lorsqu'ils prétendent que le Mouvement de la Paix s'élargit. C'est le contraire qui est vrai, et ceci sur deux plans :

1° — Sur celui de la liberté de discussion à l'intérieur du mouvement. Si celle-ci est encore permise, c'est seulement aux échelons inférieurs, où il demeure possible de capter par ce truchement quelques naïfs.

2° — Sur le plan numérique. De nombreux comités de Paix ont disparu. Et l'effort de propagande qui a précédé les Assises a été cette fois bien moins important.

Ce qui signifie que les communistes se soucient, avant tout, d'avoir en mains un appareil docile. Ce qu'ils préconisent maintenant, c'est un dialogue avec d'autres organisations telles que la Croix-Rouge, les Eglises, les Quakers, pour rechercher les moyens d'agir en faveur de la paix. Ainsi le dialogue au sommet entre états-majors se substitue au dialogue à la base, à l'intérieur même du mouvement. Par ce système, on élimine le danger des divergences, des dissidences et des noyautages.

Memento de la "guerre froide"

Au sujet du *Monde*, les observations publiées sous la présente rubrique ont suscité des « mouvements divers ». Il y a de nos lecteurs qui disent leur satisfaction sans réserve de lire noir sur blanc ce qu'ils pensaient eux-mêmes sans pouvoir l'exprimer. Il en est d'autres pour qui se trouve explicité maintenant ce qu'ils subodoraient dans un malaise indéfinissable. D'autres avouent que nos remarques sont pour eux une révélation parce qu'ils parcourent trop hâtivement ou négligemment le journal. D'autres enfin, sans contester le fond de notre critique, objectent à la terminologie, selon eux trop peu nuancée.

Il importe donc de préciser une bonne fois ce

que nous entendons pas stalinisme, à savoir tout ce qui fait le jeu de la politique machiavélique de Moscou dont Staline est l'incarnation. Les doctrines marxistes ou pseudo-marxistes, les thèses classiques du « matérialisme historique », les théories livresques connues comme variétés de communisme, etc., ne sont pas en cause quand il s'agit de la *realpolitik* mise en œuvre par le Politbureau du Kremlin.

Tout observateur averti comprend à l'heure actuelle que l'état-major de guerre civile internationale qui siège à Moscou se moque des idéologies respectives pour ne tenir compte que des rapports de forces et de ce qui facilite ou en-

trave la réalisation de ses desseins. Les communistes de jadis et de naguère ne transigeaient pas sur certains principes qu'ils considéraient comme leur raison d'être. Les communistes staliniens tendent la main à quiconque accepte, sur un point donné, à un moment donné, de faire chorus avec eux.

La volonté de puissance est l'*alpha* et l'*omega* de Staline et des staliniens. Tout ce qui la favorise devient louable à leurs yeux, même au nom des idées les plus contraires au communisme, tout ce qui la dessert devient détestable, même au nom des Œuvres complètes de Marx et de Lénine. A la lumière de cette explication, les innombrables palinodies et volte-face de la politique stalinienne apparaissent dans une suite logique et très cohérente.

Des gens qui « ne sont pas communistes » mais répondent aux appels de Moscou dans le sens souhaité par les communistes sont beaucoup plus précieux à Staline que les adeptes du « marxisme ». C'est ainsi que feu Edouard Bénéš a servi l'impérialisme soviétique d'une façon inestimable en livrant son pays sans coup férir au nom de la fraternité slave, ce qu'il n'aurait pu faire en tant que communiste car en ce cas il n'eût pas été chef de l'Etat tchécoslovaque, il n'eût pas pu rendre à Staline un aussi signalé service. Un Beuve-Méry n'est qu'un disciple d'Edouard Bénéš.

Dans le même ordre d'idées un Pierre Cot dont la ligne de conduite ne se distingue en rien de celle des communistes et qui la motive en brochant sur le thème : je ne suis pas communiste mais le communisme est inévitable, rendons son avènement plus facile, — un tel Pierre Cot est plus utile à Staline qu'un communiste en carte. Un Beuve-Méry n'est qu'un émule de ce Monsieur Cot.

Le *Monde* rend donc au totalitarisme soviétique plus de services que l'*Humanité*, même s'il croit se disculper en constituant un dossier d'articles inadmissibles dans un journal communiste. La fausse impartialité dont il fait état, le faux éclectisme dont il se targue, sont précisément la condition *sine qua non* de l'influence néfaste qu'il exerce, influence démoralisante et défaitiste qui tend à donner cause gagnée d'avance à Staline.

Ce n'est pas à la légère que nous parlons de totalitarisme, terme forgé sous le fascisme. Le totalitarisme n'a existé en réalité qu'en U.R.S.S., malgré les impuissantes prétentions de la réaliser en Italie et en Allemagne. Mussolini et Hitler n'étaient que des apprentis, à côté de Staline, en fait de totalitarisme. Et l'on ne saurait pardonner au *Monde* ses complaisances et ses manœuvres en faveur d'un régime aussi abominable.

Les citations faites ici-même, et celles qui vont s'y ajouter de quinzaine en quinzaine, prouvent et prouveront qu'il était temps de réagir contre une entreprise dissolvante du moral français et qui obnubile la conscience politique de ce pays alors que discerner le jeu de l'ennemi est la seule chance d'éviter le pire.

Il va de soi que le *Monde* ne saurait être une réplique exacte de l'*Humanité*, car il perdrait alors son influence. Les communistes ont déjà trois journaux quotidiens à Paris dont un paraît l'après-midi, le *Monde* ne leur vient en aide que s'il conserve les apparences du *Temps*, tout en se défendant de continuer ce dernier, et que s'il affecte autant d'objectivité que de neutralisme et de progressisme, lesquels sont des stalinerries sinon du stalinisme. Aussi bien Moscou n'a pas à choisir entre le *Monde* et l'*Humanité* puisque les deux concourent, chacun à sa manière, au succès de la même politique.

**

Un membre de notre Association nous fait tenir une coupure du *Monde* datée du 10 juin 1948, mais la date ne change rien à l'affaire. Il s'agit d'un article de M. Etienne Gilson, *Un lever de rideau*, qui commence ainsi :

« Les nouvelles heureuses sont assez rares pour qu'on les accueille avec gratitude. Le projet d'un « congrès mondial des intellectuels pour la paix », qui se réunirait du 25 au 28 août à Wroclaw (Pologne), en est une dont l'importance est immédiatement perceptible à l'esprit. »

Ainsi était présentée l'une des plus grossières manigances de Moscou, dont nul n'ignore quels devaient être les développements. La fin de l'article n'est pas moins significative :

« Le jour, dont la France ne désespère pas, où la même invitation leur viendra de Moscou, un grand pas se fera dans la direction de la paix. Ailer jusqu'à Wroclaw ne permettra pas de l'atteindre, ce sera du moins un effort efficace pour s'en rapprocher ».

Il est indubitable que l'auteur de ces lignes faisait sciemment le jeu de Staline, le jeu de l'ennemi totalitaire. Notre correspondant ne s'y est pas trompé qui a découpé l'article sur le moment même et nous l'envoie trois ans et demi plus tard, à l'appui de notre critique. Le seul argument à décharge que l'on puisse concevoir serait celui de la débilité mentale. Attendons que le *Monde* ose y recourir.

**

Le *Monde* d'hier ou d'avant-hier est égal à celui de juin 1948. En effet, le numéro du 12 janvier 1952 présente un article kilométrique de M. André Boissarie, « ancien procureur général » communiste.

Certes le *Monde* dira que ce M. Boissarie n'est pas communiste, n'a pas lu le *Capital* de Karl Marx ni *Matérialisme et Empirio-criticisme* de N. Lénine. Mais cela signifie simplement que M. Boissarie n'est pas communiste au sens authentique du terme, ce qui ne l'empêche nullement d'être communiste au sens dégénéré du mot, au sens stalinien et totalitaire actuel.

Son article kilométrique en apporte la preuve. Sous le titre : *Crimes internationaux*, l'ancien procureur traite notamment de « l'extermination de civils pour motifs raciaux, religieux ou politiques, avant ou pendant la guerre » ; de « l'extermination des groupes classés comme inférieurs ou opposants » ; de « l'extermination sous toutes ses formes de groupes humains ou d'individus pour cause de race, de nationalité, de religion ou d'opinion ».

Or, dans cet article kilométrique, il n'y a pas un mot sur l'extermination de groupes humains commise par Staline dans les pays Baltes, en Pologne, en Crimée, au Caucase ; pas un mot sur le terrible massacre de Katyn ordonné par Staline ; pas un mot sur l'extermination des prisonniers russes après la guerre, faisant suite à l'extermination des prisonniers polonais pendant la guerre ; pas un mot sur les tristement célèbres déportations en masse de paysans russes, ukrainiens et caucasiens, qualifiés de « koulaks » pour la circonstance, équivalant à des exterminations de plus à inscrire au compte de Staline.

Telle est la technique constante du *Monde*, où l'on peut lire à livre ouvert. Une fois encore, la constatation s'impose que le *Monde* verse de l'eau au moulin du totalitarisme ennemi des libertés occidentales.

**

La mort de Maxime Litvinov, le 31 décembre dernier, offrait une belle occasion d'entretenir

la confusion dans l'opinion publique occidentale et de remettre en circulation les idées les plus fausses sur le régime bolchéviste. Le *Monde* n'a pas manqué de la saisir, donnant malheureusement le ton à l'ensemble de la presse.

« Un grand diplomate », dit d'abord le titre à propos du défunt qui n'était ni grand, ni diplomate, mais simplement un militant bolchéviste de la première heure qui a toujours suivi les instructions des dirigeants du Parti.

M. Litvinov n'a jamais été un théoricien, ni un écrivain, ni un orateur, ni un intellectuel, ni rien qui donne du relief à une personnalité, mais un « révolutionnaire professionnel » dévoué à Lénine avant la révolution, puis un fonctionnaire zélé depuis la révolution, exécutant strictement les instructions reçues de ses supérieurs, c'est-à-dire du Politbureau. Il ne manquait ni de bon sens, ni d'entregent, ni de certaines qualités mineures d'exécutant, mais il eût exercé les mêmes talents assez ternes dans les diverses administrations soviétiques autres que celle des Affaires Etrangères.

Il est donc faux qu'il « avait réussi brillamment à faire entendre de nouveau la voix de la Russie dans les grandes conférences internationales ». Il est faux que « le mérite essentiel de Litvinov fut certainement d'avoir su rompre l'isolement où se trouvait la Russie révolutionnaire au lendemain de la première guerre mondiale ». Il est faux qu'il « multiplia les efforts pour rapprocher son pays de l'Occident ». Il est faux que « grâce à son habileté et à sa ténacité il assura partout la présence de la Russie nouvelle... »

M. Litvinov n'était pour rien dans tout cela. Il ne faisait qu'obéir aux ordres de son gouvernement. Il avait obéi précédemment à des ordres tout-à-fait contraires. Il aurait obéi ultérieurement à d'autres ordres entièrement différents. N'importe quel bolchévik à sa place en aurait fait tout autant et aurait obtenu les mêmes résultats, lesquels ne tenaient nullement à la personne de Litvinov mais à la position et à l'importance de l'U.R.S.S. dans le monde, dans la conjoncture historique. On a vu, d'ailleurs, des médiocres comme Molotov, des nullités comme Gromyko, remplir aussi bien ou aussi mal les rôles que leur assigne Staline.

Il est faux, de même, que « la signature du pacte de Munich, en septembre 1938, devait lui porter un coup fatal » parce que « considéré à

Moscou comme la condamnation de la politique qu'incarnait Litvinov ». Un agent d'exécution n'incarne aucune politique, à moins de les incarner toutes. Qu'il suffise de rappeler la session du Comité Exécutif de l'U.R.S.S. où, les 28 et 29 décembre 1933, Molotov et Litvinov tinrent exactement le même langage pour tendre à Hitler une perche amicale... Tous deux obéissaient aux directives du Politbureau, donc de Staline.

Tout est faux, dans l'article de M. André Pierre, le même Pierre qui, peu auparavant, souhaitait à Staline de « vivre encore beaucoup d'années » en supposant plausible que Staline « représente l'élément modéré et conciliateur au Politburo ». Tout est faux, même la phrase suivante, d'une rare platitude : « Sans doute devait-il à ses origines israélites et à son mariage avec une Anglaise sa connaissance des langues étrangères et son sens de l'humour ». En fait de langues étrangères, les connaissances de Litvinov étaient des plus faibles, très inférieures à celles de ses camarades de la vieille garde social-démocrate.

Malgré son long séjour en Angleterre et le dit mariage, Litvinov écorchait l'anglais de telle sorte qu'à ses débuts devant l'assemblée de la Société des Nations, écouté avec une attention soutenue, personne ne comprit rien à son sabir et que Lord Londonderry, à la fin, se levant, demanda : « *Translation, please !* » dans une hilarité générale. Quant au français de Litvinov, il était des plus rudimentaires. Aucune comparaison possible avec Tchitchérine qui parlait cinq langues avec une remarquable aisance, bien que n'ayant ni « origines israélites », ni épouse britannique.

M. André Pierre veut faire croire qu'il est permis à un haut fonctionnaire de Moscou d'avoir une conception particulière en politique étrangère, différente de celle du Politbureau, voire même contraire. La démocratie, comme chacun sait, coule à pleins bords au Kremlin. Aussi Staline représente-t-il « l'élément modéré et conciliateur » grâce à qui le monde vit en paix, le *Monde* fait ses affaires. Il n'y a pas un mot de vrai dans ces histoires à dormir debout, même répétées par une presse indigne qui fait le jeu de l'ennemi en donnant dans tous ses panneaux, en propageant la « désinformation » la plus nuisible à l'intelligence des menées du camp d'en face. Alors que la « guerre froide » bat son plein, la France n'a pas encore un journal qui dise les choses essentielles comme elles sont.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

“ La victorieuse science militaire de Staline ”

C'est sous ce titre que la revue communiste *Tvorba* du 29 novembre, publiée pour la première fois une étude de fond sur les conceptions militaires en honneur en U.R.S.S. et dans les démocraties populaires. Jusqu'à présent, en effet, la presse du glacis (et plus particulièrement la presse tchèque) se bornait à célébrer, en termes très généraux, la valeur inégalable de l'armée

rouge, de sa discipline, de ses chefs, et surtout de Staline lui-même.

Parler de l'art de la guerre en termes techniques, passait dans les pays d'Europe centrale et orientale, pour « l'excitation à la guerre ». C'est une raison supplémentaire pour accorder une place spéciale à l'article de la *Tvorba*, dont l'auteur n'est autre que le général d'armée J. Pro-

chazka, chef d'Etat-Major de l'armée tchécoslovaque.

Le premier souci du général est, bien entendu, de démontrer l'incapacité des chefs militaires occidentaux à gagner une grande guerre mondiale :

« Pendant la deuxième guerre mondiale est apparue pleinement la faillite totale des théories militaires ayant cours dans les pays capitalistes. Du côté de l'Angleterre et de la France, cette faillite est devenue évidente dès le début de la guerre (bien que certaines circonstances politiques: l'esprit de capitulation devant Hitler, les tentatives d'organiser une vaste croisade anti-soviétique..., etc.), y aient largement contribué... De la même manière, l'art militaire bourgeois dont le porteur drapeau a été l'état-major allemand, a connu la plus complète des défaites... »

L'auteur ne souffle mot des retentissantes victoires de l'Allemagne en 1941 et 1942, ni d'ailleurs de la débâcle des armées soviétiques sur une distance de deux à trois mille kilomètres. Mais laissons le poursuivre son « analyse » :

« De même l'art militaire des Américains et des Anglais, au cours de la deuxième guerre mondiale, s'est révélé être, à bien des égards, au niveau de la première guerre ; les opérations de leurs armées en Europe occidentale, après le débarquement, en témoignent amplement. Il faut d'ailleurs rappeler que les états-majors américain et anglais n'ont eu à combattre que sur des théâtres d'opérations secondaires. »

Après ces falsifications de l'histoire, le général tchèque en vient à porter cette conclusion « définitive » : « Il est évident que la théorie militaire bourgeoise est incapable de résoudre scientifiquement et efficacement les problèmes de la guerre moderne. »

Quelles sont, d'après l'auteur, les raisons de cette « incapacité congénitale, impossible à corriger » ?

« En premier lieu, écrit-il, la guerre moderne est une guerre technique et mécanique. C'est ce que la théorie militaire bourgeoise ne saura jamais comprendre pleinement, pas plus qu'elle ne saura jamais découvrir les lois de la guerre moderne. En second lieu, l'apparition de l'Union Soviétique a eu pour conséquence de faire apparaître des guerres d'un type nouveau, c'est-à-dire des guerres menées par des pays impérialistes et agresseurs contre les pays du socialisme et de la démocratie populaire. (On notera en passant que le second postulat est entièrement correct lorsqu'il est interprété à l'envers... N.D.L.R.). La théorie militaire bourgeoise ne saura jamais accéder à la compréhension des guerres de ce genre, et d'ailleurs l'exemple de la guerre de Corée confirme la myopie de cette théorie. En troisième lieu, enfin, en même temps que naissait l'Union Soviétique, naissait une nouvelle théorie militaire, totalement différente des précédentes, et qui est largement supérieure à la théorie militaire capitaliste, ainsi que l'ont prouvé les éclatantes victoires de l'Union Soviétique pendant la grande guerre patriotique. Le créateur de cette théorie militaire nouvelle est le génial capitaine de la guerre, le généralissime Staline. »

Après avoir été accolé à la « colombe » de la

paix, voici Staline affublé en guerrier et en stratège. Voilà un passage qui ne mérite pas de figurer dans l'*Humanité* et autres *Action*.

Comme chacun sait, les généraux soviétiques n'ont jamais eu le moindre souci d'épargner les vies humaines. Les soldats remplacent, encore aujourd'hui dans l'armée rouge, l'infériorité technique. Il est dès lors plaisant de voir affirmer que la stratégie des masses est le résultat d'un choix délibéré, alors qu'en réalité elle est la preuve de l'infériorité industrielle et technique des Soviétiques :

« L'esprit borné de la théorie militaire bourgeoise s'est manifesté en particulier lorsque les stratèges bourgeois ont reconnu la primauté de la technique, surestimé le rôle des armes et de la technique, sous-estimé celui de l'homme ; ils redoutent en effet l'existence de grandes masses de soldats dont une bonne partie se recrutent précisément dans les couches opprimées de la population. Des spécialistes américains et anglais ont surestimé notamment le rôle de l'aviation, et plus encore celui de l'aviation de bombardement stratégique, de même d'ailleurs que le rôle des tanks... »

On sent nettement où le bât blesse le général Prochazka. Affirmant que les Américains surestiment l'aviation, le bombardement stratégique et les tanks, il avoue, sans s'en douter, les trois principales faiblesses de l'armée rouge et des armées satellites. Mais l'article de la *Tvorba* n'en a cure car il vise essentiellement un but de propagande, ou plus exactement de contre-propagande. Les Tchèques ont eu, en 1945, l'occasion de comparer l'armement américain avec les armes russes, puisque la Tchécoslovaquie avait été occupée dans sa partie occidentale par l'armée U.S.A., dans sa partie centrale et orientale par un corps d'armée d'élite soviétique, mais aussi par un deuxième corps d'armée formé exclusivement de bandes recrutées parmi les peuplades d'Asie. D'autre part, les autorités communistes de Prague sentent la nécessité de contrer la propagande américaine de la radio de Munich qui est très écoutée. C'est ainsi que la discussion sur la valeur relative de l'armée rouge a été portée en public.

Le général tchèque n'a pas cependant tort lorsqu'il rappelle le clavier des moyens à la disposition du commandement soviétique :

« La science militaire soviétique est basée sur l'enseignement du marxisme-léninisme, et partant sur la connaissance des lois d'évolution de la société humaine. Elle sait par conséquent examiner simultanément tous les faits et toutes les lois de la guerre moderne dans leur interdépendance, les questions de commandement et de conduite des opérations, les questions de formes de la lutte armée et de son organisation, les questions de préparation des troupes et de leur éducation, etc. La grande nouveauté et l'originalité de la science militaire soviétique réside également dans les solutions qu'elle a su trouver aux grands problèmes de production et de morale (le général ferait-il allusion aux camps de travail forcé ? N.D.L.R.), et exploiter les possibilités qui s'offrent à cet égard derrière les lignes ennemies. C'est en liaison avec ces facteurs que la science militaire soviétique aborde l'étude et la solution de tous les problèmes que pose la guerre moderne. »

Nouvelles branches industrielles défailtantes

Tous les mois, l'attention du Comité exécutif du P. C. tchécoslovaque est retenue par la situation alarmante d'un ou de deux secteurs fondamentaux de l'industrie. Ce fut d'abord le tour des houillères qui ont fait l'objet de graves critiques dont nous avons reproduit ici même l'essentiel. Quelques semaines plus tard, de sérieuses lacunes ont été révélées dans les mines de fer et dans la métallurgie. Aujourd'hui, ce sont l'énergétique et l'industrie cotonnière qui figurent au premier plan des préoccupations des dirigeants tchèques.

La série des critiques n'est probablement pas terminée. Mais déjà la seule énumération des branches industrielles visées montre l'ampleur de la crise économique de production qui sévit en Tchécoslovaquie depuis de longs mois, si ce n'est depuis des années.

Bien que les critiques adressées à ces différents secteurs de l'industrie présentent quelques similitudes, il n'est pas sans intérêt d'examiner au moins rapidement les principaux reproches qui sont faits à l'industrie de base qu'est l'énergétique et simultanément à une branche travaillant directement pour la consommation, l'industrie du coton.

Le *Hospodar* du 13 décembre publie en première page le texte intégral des « mesures prises par le Parti et par le gouvernement en vue d'assurer le fonctionnement et le développement des industries de l'énergie et du coton ». Nous y relevons deux passages significatifs que voici :

1) « La cause principale de l'insuffisance de la production du courant électrique pendant les heures de pointes réside tout d'abord dans la fréquence des interruptions dues aux trop nombreux accidents qui surviennent dans les centrales et dans les transformateurs, ainsi d'ailleurs que dans les retards avec lesquels les nouvelles centrales prévues par le plan quinquennal sont mises en service. L'utilisation de la capacité installée est enfin notoirement insuffisante. »

2) « Le niveau de production de l'industrie cotonnière... est d'une manière constante inférieur aux besoins croissants des travailleurs-consommateurs. En réalité, l'origine de cet état de choses doit être attribuée à toute une série de lacunes qui se sont manifestées dans le fonctionnement de l'industrie du coton, et dont les plus importantes sont une utilisation insuffisante des installations industrielles existantes et un manque d'économie de matières premières. Si les machines étaient utilisées à leur pleine capacité, la production serait nettement supérieure tant en quantité qu'en qualité des produits. Notre industrie cotonnière souffre de plus d'un degré insuffisant de spécialisation par usines. »

Le même jour, le *Rude Pravo*, organe officiel du P. C. ouvre ses colonnes au ministre de l'énergie, M. Pokorny, qui commente longuement le précédent document :

« ... il est absolument indispensable de prendre des mesures en vue d'une utilisation plus complète et plus rationnelle des installations existantes et de l'élimination des trop fréquentes interruptions

dans la distribution du courant. C'est là la seule façon d'éviter de nouveaux investissements dans l'industrie de l'énergie... Les temps morts dus aux accidents survenus dans la production sont chez nous nettement supérieurs à ce qu'ils sont en Union Soviétique... De même, il nous faudra entreprendre la lutte pour supprimer la prodigalité avec laquelle sont utilisés les combustibles dans nos centrales thermiques... Rares sont nos entreprises industrielles qui suivent de près la consommation qu'elles font de l'électricité, du gaz ou du charbon compte tenu de la quantité de marchandises qu'elles produisent... De même la consommation familiale est faite de prodigalité qu'il faudra réviser. »

L'article du ministre responsable annonce ainsi de nouvelles restrictions. Il montre, d'autre part, à quel point les nouveaux directeurs des usines sont irresponsables puisqu'ils ignorent jusqu'à la quantité d'énergie qu'utilisent les entreprises qu'ils sont chargés de gérer. Sans parler même de la production énergétique elle-même, nous touchons là à quelques-uns des aspects les plus insensés d'un système économique qui est au bord de la faillite.

Le lendemain, c'est-à-dire le 14 décembre, le *Rude Pravo* a publié le commentaire dû à la plume du ministre des industries légères, M. Malek, en marge des critiques adressées précédemment à l'industrie du coton.

« Le but des mesures qui viennent d'être prises est d'accroître la productivité du travail et d'assurer une meilleure économie du coton, cette précieuse matière première que nous devons importer... Nous ne saurions être satisfaits devant les résultats obtenus et nous devons nous employer à éliminer tous les défauts freinant la productivité du travail, à améliorer la qualité des produits, à mettre fin au gaspillage des matières premières... Le système de planification qui était constamment modifié par le jeu des influences extérieures à l'industrie du coton a été une des causes principales de l'irrégularité avec laquelle fonctionnent ces entreprises... Il sera nécessaire d'améliorer le processus technologique de production, mais surtout d'assurer l'entretien des machines et autres installations industrielles. Les directions générales, pas plus que les directions d'entreprises n'ont pris soin de faire exécuter ni l'entretien courant des machines, ni la révision générale des installations. »

Nous ne pouvons pas entrer dans le détail des explications techniques fournies par le ministre Malek. Constatons cependant que l'industrie textile tchèque, autrefois une des principales richesses de ce pays, non seulement n'exporte plus aucun produit à l'étranger — si ce n'est vers l'U.R.S.S. — mais encore n'est même plus en mesure de couvrir les besoins élémentaires de la population. Le résultat de l'expérience communiste est l'appauvrissement général du pays et un dénuement, qui va en s'aggravant, des Tchèques qui n'arrivent plus à se vêtir. Dans les « petites annonces » qui paraissent dans la presse il n'est pas rare de lire : « Donnerais argentier contre manteau usagé » ou « Cherche pelote de laine même entamée ».

HONGRIE

La Corée et la France vues de Budapest

Depuis la seconde quinzaine de novembre, la presse hongroise consacre beaucoup plus de place aux questions de politique étrangère, notamment à la Corée et à la France. Le *Szabad Nep*, organe officiel du P.C., publie le 16 novembre une lettre signée Esther Guba, adressée au producteur du film coréen *Ma patrie*, et qui est censée exprimer l'impression faite sur le public hongrois :

« Au début, les vêtements, les maisons, tout nous paraissait étranger. Mais bientôt il nous semblait que c'était l'ancienne Hongrie de «trois millions de mendiants» que nous voyions devant nous. Le seigneur avait volé les terres. Il était réconfortant de voir que le héros du film, Ku On Pir, se révoltait et comment le mouvement illégal se développa en Corée ; cette description est magnifique. La lutte des partisans dans les beaux paysages coréens est splendide. Je suis convaincue que tous ceux qui ont vu ce film comprendront encore mieux les raisons pour lesquelles l'héroïque peuple coréen combat. Depuis que j'ai vu ce film, la conviction est encore plus fermement ancrée en moi que le peuple coréen chassera de son territoire l'ennemi impérialiste.»

Cette manière de voir la « lutte splendide » ne paraît pas placer grand espoir dans les négociations d'armistice.

Le *Magyar Nemzet* du 17 novembre décrit l'exposition « *La Corée en lutte* » qui s'ouvre à Budapest. La salle principale du Musée national est décorée avec des drapeaux coréens, chinois, soviétiques et hongrois et avec les portraits de Kim Ir Sen, de Staline, de Mao Tsé Toung et de Rakosi. Des photographies « *montrent les médecins hongrois qui soignent les blessés coréens sur le champ de bataille et la délégation féminine de Hongrie qui embrasse les femmes coréennes.* »

Le *Szabad Nep* des 17 et 20 novembre publie des reportages de Tibor Meray sur le front de Corée. Il s'agit surtout d'interrogatoires de prisonniers de guerre américains. Ils ont tous « *compris que seuls les communistes luttent pour la paix* ». Le soldat américain Alois Prokop déclare : « *On nous a menti. On nous a dit que nous venions ici pour « maintenir l'ordre ». C'est quand je suis arrivé ici que j'ai vu qu'il n'était pas question de « service d'ordre » mais de faire la guerre à une population paisible* ». Prokop love la nourriture : « *Riz, pommes de terre, viande, 15 cigarettes par jour* ». Il avoue n'être entré dans l'armée que pour l'argent : « *400 dollars par mois, c'est une grosse somme* ». Le capitaine H. Nucant déclare : « *Dans toute l'Amérique, ce ne sont que quelques industriels de guerre qui ont voulu cette guerre. Ce sont eux qui dirigent la politique chez nous* ». Le journaliste conclut : « *Oui, c'est chez vous que vous devrez lutter pour la paix, vous tous soldats américains.* »

Où l'on parle de M. Favrel du « Monde » et d' « Esprit »

Une place privilégiée est réservée aux événements de France. Le *Magyar Nemzet* du 21 novembre consacre son article de fond à la lettre

de M. Smith publiée dans *Esprit* par Charles Favrel. Le journaliste raconte qu'il rentrait de l'exposition coréenne et qu'il était encore tout imprégné de ce qu'il venait de voir lorsqu'il trouva le numéro d'*Esprit* dans son courrier. Remarquant le nom de Favrel, il se souvint que c'était le correspondant de guerre qui envoyait des « rapports objectifs » au *Monde* bien avant que des journalistes progressistes comme Burchett, Winnington et le Hongrois Tibor Meray soient arrivés en Corée. Puis le *Magyar Nemzet* analyse longuement la lettre de Charles Favrel et conclut : « *Cette lettre est un document poignant. Nous y voyons la responsabilité et la perversité des milieux américains. Elle nous dit avec des mots ce que l'exposition « La Corée en lutte » raconte avec des images* ».

Le 17 novembre, le *Magyar Nemzet* publie une longue *Lettre de Paris*, signée V. P. et intitulée *Monsieur Durand dans la capitale occupée*. L'article décrit des bureaux américains, surnomme la rue de l'ambassade américaine « *rue du Gauleiter* » et se termine sur le prompt retour de M. Durand à Orléans : « *Il avait compris que de nouvelles tâches l'attendaient* ».

Du Salon d'Automne à Henri Martin

Une autre lettre de Paris, dans le même journal, le 23 novembre, est signée Darek Kartun, correspondant à Londres venu pour la session de l'O. N. U. L'article est consacré au « *scandale du salon d'automne* » et parle surtout d'Henri Martin « *soldat héroïque, symbole du peuple français luttant pour la paix* ».

Le 25 novembre, Ivan Boldisar, rédacteur en chef du journal, revient sur le même « scandale » ; puis il décrit au Palais de Chaillot « *la délégation féminine de Vincennes apportant une gerbe de fleurs au ministre des Affaires Etrangères soviétique et répétant les mots historiques de Thorez, que jamais le peuple français ne luttera contre l'U.R.S.S. Elles soumettent une pétition en faveur d'Henri Martin* ». Boldisar ajoute : « *L'attentat du Salon d'Automne prouve la haine des puissances atlantiques contre la paix et leur peur du camp de la paix. Il est également prouvé que toutes les paroles de paix des puissances occidentales ne sont que des mensonges. Mais le scandale du Salon d'Automne a conduit beaucoup de Français bien pensants dans le camp du Mouvement de la Paix* ».

Signalons enfin dans le *Magyar Nemzet* du 22 novembre un long article de Simone Téry : *Henri Martin, le marin de la paix*.

Le *Magyar Nemzet* du 15 novembre nous apprend que l'*Union des jeunes artistes chinois* a fait un séjour d'un mois et demi en Hongrie et a donné des représentations à Budapest et dans une vingtaine de villes de province. Ces jeunes Chinois ont été reçus et logés chez des travailleurs hongrois. « *Ils sont entrés dans le cœur de notre peuple, qui est uni à eux par la lutte pour les mêmes idéaux. Ces jeunes ont laissé le souvenir de la force qui émane de leur idéologie. Les membres de cette troupe théâtrale viennent du peuple ; c'est pourquoi cette rencontre était le premier pas d'une connaissance approfondie de nos deux peuples.* »

Le "ministre des Cultes" Istvan Kossa

Plusieurs journaux se sont émus des déclarations du pasteur Finet sur la situation religieuse de la Hongrie. Nous en avons suffisamment parlé pour n'y pas revenir quant au fond (B.E.I.P.I., n° 57, pages 17 à 19). Mais nous avons fait remarquer incidemment que la personnalité de M. Istvan Kossa, président de l'Office national hongrois pour les Affaires religieuses, aurait dû éclairer le directeur de *Réforme*, si du moins il s'était renseigné à son sujet. La *Liberté* de Fribourg, « A propos des singulières déclarations du Pasteur Finet », a précisé le 26 novembre :

« Ce qui est le plus surprenant dans le jugement favorable porté par le pasteur Finet sur la politique religieuse du gouvernement communiste de Budapest, c'est qu'il ne se soit même pas donné la peine de se renseigner sur la personnalité d'un de ses principaux informateurs, M. Etienne Kossa, président de l'Office national pour les Affaires religieuses. Il y aurait gagné à se montrer plus circonspect en écoutant les paroles de cette vedette du régime communiste en Hongrie : c'est, en effet, un des hommes les plus tarés de l'état-major politique de la République populaire de Hongrie, qui en compte beaucoup. C'est en 1942 qu'on entendit, pour la première fois, parler de lui. Son nom apparut alors dans la chronique judiciaire de la presse budapestoise. Garçon de bureau de la rédaction du journal hebdomadaire « Mezoegazdasag », publié par l'ancien député Drozdy. Il était chargé en cette qualité d'encaisser de l'argent pour le compte de son patron; peu scrupuleux, il n'hésita pas à s'approprier indûment une partie de la recette. Plainte ayant été déposée contre lui, il fut condamné à six mois de prison pour détournement de fonds. Il est à noter qu'il bénéficia des circonstances atténuantes — comme alcoolique invétéré.

« A cette époque — on était sous le gouvernement Kallay, qui pratiquait un double jeu prudent —, de nombreuses « croix fléchées », y compris leur chef Szalasi, se trouvaient en prison. Au cours de sa détention, M. Kossa fit connaissance avec plusieurs membres dirigeants du mouvement national-socialiste hongrois, arrêtés comme lui, mais pour des motifs politiques. Grâce à leur appui, il devient, sa peine purgée, receveur des tramways de la capitale hongroise et trésorier du groupe « croix-fléchée » des tramionots. Mais là encore, des irrégularités se produisent dans sa gestion et on le retrouve bientôt dans le mouvement clandestin communiste où il rejoint d'anciens camarades des syndicats socialistes. Cette activité le conduit d'abord dans une compagnie disciplinaire, puis, sous l'occupation russe, à de hautes fonctions politiques. Placé à la tête du Conseil des Syndicats, il fait de son mieux pour mériter la confiance de ses maîtres en bolchévisant par tous les moyens cette institution ; il est ensuite président de la Sécurité sociale, vice-président de l'Assemblée Nationale, ministre de l'Industrie lourde, ministre de la justice. Comme dans ses précédentes fonctions, cet homme sans scrupule sert aujourd'hui en sa qualité de président de l'Office des Affaires religieuses les desseins du Parti communiste et cela avec d'autant plus de zèle qu'il doit sa position non pas à ses qualités intellectuelles ou morales, mais à une servilité sans bornes qui a fait de lui un instrument aux mains de ceux qui dirigent effectivement la politique bolchévique.

« Quelle foi peut-on ajouter aux déclarations rassurantes d'un personnage de cet acabit qui, dans le passé, a déjà collaboré à la liquidation de nombre de ses amis politiques, devenus, par suite de l'évolution calculée de la politique communiste, des « compagnons de route » sans utilité ou gênants ? »

ROUMANIE

Condamnations massives de koulaks

Le tour des koulaks roumains (chiaburi) est venu. Tous les paysans qui s'opposent à la collectivisation de leurs terres, ceux qui refusent de s'inscrire au Parti communiste, ceux qui possèdent encore quelques biens sont déclarés *chiaburi*.

Les méthodes employées contre eux sont classiques : impôts draconiens, perquisitions, délation.

Quand les chiaburi ne sont plus en état de payer les amendes qui leur sont infligées et qu'ils ne peuvent livrer les fournitures en céréales qui sont exigées, ils sont condamnés en masse comme « saboteurs ».

Depuis plus d'un mois, les condamnations se succèdent et la presse roumaine leur accorde une large publicité. La tactique employée dans ce domaine par les communistes consiste à dresser les paysans pauvres et moyens contre les koulaks.

« Les paysans pauvres et moyens, éduqués par les organisations du Parti dans l'esprit de la vigilance révolutionnaire — déclare le journal *Scanteia* du 9-12-1951 — démasquent les chiaburi et les livrent à la justice. »

Ainsi, dans la commune de Baneasa du rayon

Adam Clisi, ont été jugés et condamnés pour n'avoir pas livré les fournitures exigées :

— Nutu Teader, 6 ans de prison et 2.000 lei d'amende ;

— Nutu Vasile, 4 ans de prison et 1.000 lei d'amende.

D'autres koulaks ont été déférés à la justice :

« La justice écoutera sans doute les paroles pleines de fermeté des paysans travailleurs qui ont demandé que ces chiaburi saboteurs, instruments des impérialistes, reçoivent une punition exemplaire. »

« Le tribunal de Oravitz a instruit ces jours-ci le procès de trois chiaburi saboteurs du plan de collecte. Plus de 300 travailleurs sont venus assister à ce procès pour réclamer une sévère punition de ces ennemis acharnés du peuple travailleur... Le chiaburi Bibolaru Simion a été condamné à cinq ans de prison, 20.000 lei d'amende, 60.700 lei de dommages civils et 10.000 lei de frais de jugement ; Bela Gheorghe à 4 ans de prison, 10.000 lei d'amende, 59.560 lei de dommages civils et 6.000 lei de frais de jugement ; Codea Petru à 4 ans de prison, 10.000 lei d'amende, 136.000 lei de dommages civils et 10.000 lei de frais de jugement. »

(Scanteia, 13-12-1951).

Préparatifs de guerre

Nous extrayons du journal des émigrés roumains *Curierul* de novembre 1951 les renseignements suivants, qui montrent les préparatifs guerriers du régime :

1° — « *Le ministère de l'Intérieur a donné des consignes pour l'aménagement d'abris anti-aériens, la réinstallation des sirènes d'alerte et l'affichage des instructions de défense passive sur toute l'étendue du pays.* »

2° — « *Le premier groupe d'officiers de garde-frontière instruits en U.R.S.S. pour le dressage des chiens est rentré en Roumanie.* »

3° — « *En liaison avec les déportations massives de populations, on signale la formation de puissantes garnisons à Caransebes, Orsova, Jimbolia, Timisoara et Arad et l'intensification des travaux de fortifications tout le long de la frontière yougoslave.* »

POLOGNE

La mise au pas de la paysannerie

Dès la fin de la récolte, le gouvernement et le P.C. ont déployé tous leurs efforts pour briser la résistance qu'opposent les paysans aux livraisons obligatoires de céréales.

Les autorités avaient essayé de faire collecter les livraisons au moins à 100 % et avant la fin de l'année. Or, au 15 décembre dernier, sur 270 districts, 128 à peine avaient effectué les livraisons, et cela à 90 % seulement. Les autres districts n'avaient collecté que la moitié de la quantité imposée ; il est à noter que les villages de la Voievodie de Varsovie s'y tiennent au dernier rang.

Les mesures coercitives à l'égard des cultivateurs récalcitrants sont très variées :

1° — Des agitateurs permanents — en particulier les membres de la Jeunesse polonaise et de la Ligue des Femmes — font une propagande constante dans les campagnes et n'hésitent pas à recourir à la délation. La *Trybuna Ludu* du 4 décembre écrit à ce propos :

« *Les journaux ruraux publiés par les mem-*

bres de la Jeunesse polonaise citent les noms de ceux qui sont en retard, en les flétrissant. »

2° — Nombre de présidents de conseils communaux ont été relevés de leurs fonctions.

3° — Le battage obligatoire du blé est pratiqué sur une vaste échelle.

En outre, devant la résistance croissante de la population rurale, les autorités locales ont recouru à l'occupation des fermes, y compris le matériel d'exploitation et le bétail, occupation qui dure aussi longtemps que l'impôt n'est pas réglé. Si le paysan ne peut ou ne veut pas payer, la propriété est vendue aux enchères.

Ainsi, dans le seul district d'Opatow (voievodie de Kielce) on a procédé à 500 occupations de fermes.

Ces sanctions sévères ne s'appliquent pas seulement aux koulaks — c'est-à-dire aux fermiers possédant plus de 10 hectares de terre. En vertu du décret de juillet dernier, elles concernent toutes les exploitations de plus d'un hectare.

Pression sur la jeunesse

L'éditorial de la *Trybuna Ludu* du 12 décembre 1951 s'étend longuement sur la formation idéologique de la jeunesse :

« *Les efforts de l'ennemi trouvent un terrain favorable lorsque, dans les écoles, on sous-estime le travail éducatif.* »

Sur les moyens utilisés pour former la jeunesse, l'hebdomadaire littéraire *Nowa Kultura* (Nouvelle culture) apporte des renseignements avec une enquête intitulée « *Le livre soviétique aide à former la jeunesse* » (22-30 décembre).

Cette enquête qui s'adressait aux milieux de l'enseignement a eu peu de succès. *Nowa Kultura* se contente en effet de reproduire cinq lettres de professeurs. Ces réponses sont toutefois révélatrices. Ainsi M. Banaszynski, professeur de polonais dans un lycée de Basse-Silésie, a essayé vainement, à plusieurs reprises, de faire lire à ses élèves les romans soviétiques de Polevoï et de Fadeev.

« *Questionnés à ce sujet, les élèves me répondaient calmement qu'ils ne pouvaient pas trouver ces ouvrages. Je savais pourtant qu'ils se dé-*

brouillaient très bien pour trouver les livres qui les intéressaient. D'où vient aux jeunes cette méfiance en ce qui concerne le livre soviétique ? »

Politisation de l'école

D'autres réponses soulignent au contraire l'effort de propagande communiste. Ainsi celle de Mme Robliczkowa, professeur au lycée de Grojec (région agricole) est caractéristique ; elle permet de constater combien la lecture, quasi obligatoire, des livres soviétiques sert les buts de la propagande. Il s'agit, en l'occurrence, du roman de Cholokhov « *Les terres défrichées* », que Mme R. a fait minutieusement analyser à ses élèves, ceci uniquement pour les convaincre, ainsi que leurs parents, de la nécessité de la collectivisation en Pologne.

« *Je voulais que cette matinée eut un caractère politique, qu'elle devint — dans cette région particulièrement rétrograde — une des formes de bonne propagande de collectivisation... C'est avec satisfaction que j'ai constaté que la matinée avait entièrement atteint son but.* »

BULGARIE

La législation stalinienne

Lors de sa quatrième session, tenue au mois de novembre 1950, l'Assemblée nationale bulgare a voté deux lois, d'une importance primordiale pour le pays : la loi sur les Soviets des députés des travailleurs et la loi sur la propriété.

LOI SUR LES SOVIETS DES DÉPUTÉS DES TRAVAILLEURS

En mai 1949, sur ordre du Comité central du P. C. bulgare, toutes les unités administratives du pays furent dénommées « Soviets » et c'est à ces Soviets que fut confiée l'organisation des campagnes, dites nationales, telles que la consolidation des kolkhozes, la réalisation du Plan de l'Etat, etc...

L'activité des unités administratives et de leurs organes d'exécution ne tarda pas à susciter à plusieurs reprises de vives critiques. Le Président du Conseil des ministres, Valko Tchervenkov, dans son discours prononcé à l'occasion de la 3^e conférence du P. C. bulgare qui eut lieu en juin 1950 disait notamment :

« Les Soviets et leurs organes exécutifs ne dirigent pas avec efficacité les institutions qui sont de leur ressort ; ils n'affirment pas leurs plans économiques, ne contrôlent pas leur réalisation, n'affirment pas et ne contrôlent pas le budget local et leurs propres charges financières. »

(Rabotnitchesko Delo, 13-6-1950).

La loi sur les Soviets des députés des travailleurs instaure totalement le système soviétique. Les staliniens bulgares ont toujours affirmé jusqu'à présent que « le pouvoir de la démocratie populaire exerce toutes les fonctions d'une dictature prolétarienne », mais dès l'entrée en vigueur de la loi récemment votée, la Bulgarie se voit muée en république soviétique, car « les Soviets des départements, des cantons, des villes et des villages sont les organes locaux du pouvoir central » (art. 1).

« Ils décident et statuent au sujet de toutes les questions d'une importance locale » (art. 8).

« Les Soviets des députés des travailleurs élisent : « les comités exécutifs des Soviets » (art. 10, b) et « les commissions permanentes près des Soviets » (art. 10, d).

« Les Soviets des députés des travailleurs dirigent la réalisation des entreprises économiques, sociales et culturelles sur leur territoire ;

« élaborent leur propre plan économique dans les limites du Plan et du budget de l'Etat, et dirigent son exécution ;

« assurent l'ordre public, veillent à l'observation des lois et à la défense des droits des citoyens ;

« contribuent au renforcement des capacités défensives du pays » (art. 11, paragraphe a, b, d et j).

« Les Soviets des députés des travailleurs peuvent annuler les décisions et les ordres des comités exécutifs, de même que les décisions et ordres des Soviets hiérarchiquement inférieurs et de leurs organes exécutifs » (art. 17).

Mais :

« Le Praesidium de l'Assemblée nationale peut annuler les décisions et ordres des Soviets des

députés des travailleurs et de leurs comités exécutifs » (art. 18).

L'ordre hiérarchique est rigoureusement observé :

« Le gouvernement et ses membres, dans les limites de leur compétence, ainsi que les comités exécutifs des Soviets hiérarchiquement supérieurs peuvent arrêter l'exécution des décisions et ordres des Soviets hiérarchiquement inférieurs » (art. 19).

« Le Praesidium de l'Assemblée nationale et les Soviets supérieurs peuvent dissoudre les Soviets inférieurs et fixer la date d'élection pour leurs remplaçants... en cas d'infraction aux lois, de non-exécution des ordres gouvernementaux, d'incapacité et pour des actes, contraires aux intérêts communs du peuple et de l'Etat » (art. 20).

« Les Soviets des villages sont convoqués chaque mois, ceux des villes et des cantons — tous les deux mois et les Soviets départementaux, tous les trois mois » (art. 24).

« Les membres des Soviets sont assermentés » (art. 28).

Les députés ne jouissent pas de l'immunité parlementaire et peuvent être révoqués :

« Le député qui ne justifie pas la confiance de ses électeurs ou qui trahit les idées ou le programme au nom desquels il a posé sa candidature, ou bien qui enfreint les dispositions fondamentales de la discipline de son Parti ou de son organisation, peut, sur demande de l'organisation qui l'a présenté aux élections, être révoqué » (art. 39).

« Les députés ne reçoivent pas d'indemnité parlementaire. Pour leur présence et participation aux séances de l'Assemblée, ils touchent des émoluments de l'endroit où ils travaillent d'habitude ».

Comités exécutifs.

« Les comités exécutifs représentent les organes d'exécution des Soviets et sont issus de la masse des députés » (art. 42).

« Le comité exécutif ne peut être composé de plus de 11 membres, tous rétribués par l'Etat » (art. 43).

« Le comité exécutif fonctionne, en se basant sur les décisions du Soviet, sur les arrêtés et ordonnances des organes hiérarchiquement supérieurs de l'Etat et du gouvernement » (art. 48).

« Les procureurs sont également invités à assister aux séances des comités exécutifs » (art. 52).

« Les dispositions statuées par les comités exécutifs prévoient, en cas d'infraction, des pénalités d'ordre administratif. Par ailleurs, les Soviets des départements, des cantons et des villes plus importantes prévoient des amendes allant jusqu'à 10.000 léva, les autres Soviets, des amendes allant jusqu'à 5.000 lévas. Toutes les dispositions prises par les comités exécutifs sont valables pendant deux ans » (art. 53).

« Le Praesidium de l'Assemblée nationale et les Soviets hiérarchiquement supérieurs peuvent relever de leur fonction les comités exécutifs des Soviets inférieurs et fixer la date des élections pour leurs remplaçants » (art. 56).

Signification de la loi.

L'organe officiel du C.C. du P. C. bulgare *Rabotnitchesko Délo*, dans son éditorial du 28 novembre 1951, écrit :

« Cette loi est d'une très grande importance, puisqu'elle résout une série de questions fondamentales, relatives au travail et à l'activité des Sovièts. »

« En s'appuyant sur la riche expérience soviétique, sur la pratique des Sovièts jusqu'à ce jour et sur l'expérience acquise au cours de la construction socialiste, la nouvelle loi contribuera à la transformation des Sovièts en organes actifs du pouvoir et des travailleurs, les rapprochera beaucoup plus du peuple, contribuera à la réalisation de la tâche primordiale — l'édition du socialisme chez nous. »

LA NOUVELLE LOI SUR LA PROPRIÉTÉ

Aux termes de son préambule, la nouvelle loi sur la propriété a pour but « de contribuer à l'instauration du socialisme, à la réalisation du plan de l'Etat et à l'élévation du niveau économique et culturel de la vie des travailleurs. »

La loi distingue deux catégories de propriété : la propriété socialiste (celle de l'Etat, des coopératives et des autres organismes publics) et la propriété des personnes particulières (art. 2).

La propriété des personnes particulières est subdivisée de son côté en deux catégories : la propriété privée et la propriété personnelle. La loi définit ces deux catégories par la négation : « Peuvent faire l'objet d'une propriété privée ou personnelle les biens dont la possession n'est pas défendue par la loi. »

Voici quels sont les biens autorisés :

« Les biens utilisés par le propriétaire comme moyen de production ou en tant que marchandise peuvent être considérés comme une propriété privée. »

« Tous les autres biens en possession de particuliers, tels que maison d'habitation, effets ménagers, effets à l'usage personnel ou à celui de la famille, peuvent être considérés comme une propriété personnelle » (art. 28).

La propriété personnelle bénéficie, d'après la

loi, d'une protection spéciale, tandis que la propriété privée n'est que protégée. Cette dernière protection est réglée par les lois et les dispositions du Plan économique de l'Etat (art 29).

La loi sur la propriété traite, également, la question de la perte du droit sur la propriété. Elle dit notamment :

« La renonciation à la propriété des biens immobiliers n'est valable que si elle est faite par acte notarié inscrit. »

Cette formule classique dissimule en réalité une grave contrainte que subissent tous les propriétaires ruraux qui se voient dans l'impossibilité d'exploiter par leurs propres moyens leurs terres, (ceci à la suite de la défense d'engager de la main-d'œuvre étrangère comme suite à la nationalisation de toutes les machines agricoles et à la suite du manque de semences, N.D.L.R.). Ces propriétaires, après avoir refusé de s'intégrer aux kolkhozes, avaient tout simplement abandonné leurs terres en friche. Maintenant ils seront obligés de renoncer par acte notarié à leurs terres, dont s'étaient emparés illégalement les stalinien.

La nouvelle loi limite, et ceci intentionnellement, le droit de propriété des kolkhozes :

« Chaque coopérative agricole peut posséder des entreprises, des immeubles, des machines agricoles, du bétail, des produits, des marchandises et tout autre bien qui est en rapport avec son activité ou avec les buts qu'elle poursuit » (art. 22).

Mais :

« La coopérative agricole exerce son droit de propriété selon les lois, le Plan économique et ses statuts » (art. 23).

A la suite de ces restrictions, les kolkhozes, par exemple, ne pourront plus accorder de crédits. Il n'était pas rare de voir, jusqu'à présent, les conseils d'administration de certains kolkhozes prêter ou accorder à crédit à leurs voisins, paysans libres, les quantités de blé leur permettant de s'acquitter envers l'Etat ou d'ensemencer leurs terres.

Cette fois-ci, la nouvelle loi met fin à ces indésirables manifestations de solidarité entre kolkhoziens et paysans libres.

LE COMMUNISME EN ASIE

Les méthodes communistes

LE bilan d'une année de guerre froide en Asie se présente approximativement de la façon suivante. A l'actif, il convient d'inscrire tout d'abord le redressement (inespéré par certains) de la situation en Indochine, la stabilisation du front de Corée où la preuve a été faite de l'impossibilité matérielle et technique pour les Chinois de mettre en déroute l'armée américaine, le passage définitif du Japon dans le camp occidental. Au passif figurent les affaires anglo-iraniennes, anglo-égyptiennes et les troubles qui se préparent en Syrie et au Liban.

S'il est incontestable que l'année 1951 a vu s'améliorer très nettement la position asiatique des puissances occidentales, il est non moins

certain que dirigeants et cadres communistes ont poursuivi, sinon renforcé, leurs activités. Malgré les camouflages savants et habiles, les méthodes communistes employées en Asie commencent à être mieux connues. Nous nous proposons d'en donner une vue panoramique qu'il ne faudrait pas cependant interpréter de façon pessimiste. Les succès obtenus par l'Occident en 1951, que nous avons rappelés, sont la preuve que même en Asie, le communisme peut être défait. La condition première en est, bien entendu, une connaissance exacte de la force et des méthodes communistes.

Au travers des textes que nous allons soumettre à nos lecteurs, on retrouve presque invaria-

blement les trois caractéristiques principales de l'action communiste en Asie : centralisation, clandestinité, camouflage. Les articles et études que nous citons ont tous été écrits entre décembre 1950 et décembre 1951 ; ils sont empruntés à des sources très diverses. C'est dire que leur concordance sur ces trois points mérite de retenir une attention particulière.

La formation des cadres

La formation des cadres n'est pas confiée à chacun des partis communistes locaux, mais au contraire, elle est assurée par l'U.R.S.S. elle-même et par conséquent fortement centralisée.

Tachkent, dont il est question ici est la capitale de la république soviétique d'Ouzbékistan, centre politique pour tout le Turkestan russe, et compte 1.200.000 habitants.

« C'est de Tachkent, écrivaient le 21 mars dernier les *Basler Nachrichten*, que partent des canons, des munitions et des vivres pour les communistes de Chine. C'est de Tachkent également qu'est diffusé l'esprit communiste qui, à travers les frontières du Turkestan en Asie centrale, rayonne jusqu'en Indochine, en Indonésie et dans tout l'Orient islamique. »

Et de préciser :

« C'est en bordure de l'avenue Karl Marx que se trouve l'Université communiste pour les travailleurs de l'Est... Des soldats du Guépéou patrouillent, baïonnette au canon, autour du bâtiment de cinq étages... L'entrée est gardée par quatre policiers. Un écriteau en langue russe porte cette inscription : « Il est interdit de stationner devant le bâtiment. » Toute personne qui pénètre dans l'Université doit présenter un laissez-passer établi par le Guépéou pour les gens inscrits à l'Université. »

D'où viennent ces étranges étudiants ?

« Parmi eux se trouvent des Chinois, des Japonais, des Coréens, des Indonésiens, des Siamois, des Indochinois, des Indiens, des Thibétains, des Turkestans de l'Est, des Pakistanais, des Arabes, des Afghans, des Iraniens et des Turcs... Les programmes d'études des différents groupes nationaux sont variables. Par exemple, pour les Chinois, l'histoire du Japon et de l'Amérique sont une matière principale du programme, tandis que les peuples islamiques ont comme matière principale l'histoire de l'Islam et sa doctrine. Pour eux aussi l'histoire de l'Angleterre fait l'objet de nombreux cours. Il y a des cours obligatoires pour tous les inscrits. Ce sont : l'histoire de l'Union Soviétique, l'histoire du Parti communiste russe, la structure politique et économique du monde capitaliste, les principes du marxisme-léninisme. En outre, les étudiants ont à s'occuper de l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement révolutionnaire et de la psychologie des populations de leurs propre pays. »

Deux séries d'études sont dispensées à l'Université de Tachkent. Seuls quelques élus ont accès aux cours supérieurs qui durent cinq ans. Un examen général sanctionne les études. « Pour être admis à le passer, il faut que l'organisation du parti du pays de l'intéressé ou le représentant de ce pays en U.R.S.S. ait confirmé, une fois de plus, que l'impétrant est politiquement sûr. »

« Lorsque l'étudiant a passé tous les examens,

il obtient un diplôme grâce auquel il peut devenir un haut fonctionnaire du Parti communiste. Lorsqu'ils quittent cette Université, les étudiants retournent dans leur pays ou bien restent au Turkestan comme fonctionnaires et exercent une activité en Russie soviétique. »

Avant d'étudier les activités de ces agitateurs professionnels après leur retour dans les pays d'origine, disons encore quelques mots sur le rayonnement de cette étrange Université :

« Cette Université qui est un institut d'infiltration communiste, est connue de toutes les organisations communistes en Asie. Mao Tsé Toung connaît personnellement cette Université où il a fait, en 1938 et 1939, ses conférences sur le mouvement communiste en Chine. C'est à cette Université que sont élaborés les plans des opérations communistes.

« ... Au Turkestan, tout le monde sait que le problème coréen a été souvent discuté dans les salles de conférences de ces locaux et qu'on y a mis au point des plans d'action. »

Le Kominform asiatique

Le principe centraliste se retrouve lorsqu'on examine le problème de la coordination des mouvements communistes en Asie, à la tête desquels ont été placés précisément les cadres formés à Tachkent. Cette éducation politique subie en commun facilite d'ailleurs bien des choses et imprime aux dirigeants communistes locaux une même optique et une identité parfaite d'opinions.

D'après certains « les difficultés qui se manifestent aujourd'hui en Asie, écrivait *Die Tat* le 2 décembre 1950, ont eu leur origine dans un événement qui date de 1947 qui n'a pas suffisamment retenu l'attention. Donc, en 1947, les délégués des Partis communistes de tous les Etats asiatiques ont fondé à Tia Mou-Tsi, dans le Nord de la Mandchourie, le bureau du Kominform « Asie ». Le gouvernement de l'Union soviétique fut prié de lui apporter son appui. Evidemment, cette suggestion n'était pas inattendue : la délégation de Moscou sortit de sa poche un plan d'action tout prêt. D'après ce plan, l'organisation centrale du Kominform asiatique fut divisée en deux sections, le Sud-Est asiatique, et l'Extrême-Orient. »

Les Russes ont, bien entendu, monopolisé tous les leviers de commande :

« La section Sud-Est asiatique, comprenant le Siam, l'Indochine, la Birmanie, la Malaisie, l'Indonésie et l'Inde, fut placée sous les ordres du ministre de l'U.R.S.S. au Siam, Nemtchine. Une équipe de quarante « diplomates » fut son entrée avec lui dans la légation soviétique de Bangkok... La section Extrême-Orient a pour chef le général soviétique Chouravlev, qui est officiellement directeur des chemins de fer mandchous. Il a établi son poste de commandement à Khabarovsk. Sa section comprend les territoires de l'Union Soviétique, la Mandchourie, la Chine, la Mongolie Extérieure et Intérieure, la Corée du Nord et le Japon. »

En outre, une section « Chine » se trouve sous les ordres du général Chouravlev. « Les vicaires de Mao ont conféré à la section Chine une grande importance. C'est après être passés par elle que les Chinois qui ont été formés et éduqués dans l'Union Soviétique se rendent dans les

différents pays asiatiques. Ils ont été les organisateurs politiques et techniques télédiregés par Moscou, des insurrections et soulèvements au Viet-Nam, en Corée, en Indonésie, etc. On livre aussi des armes provenant de l'Union Soviétique. C'est ainsi que l'arsenal Frunze à Komsomolsk fabrique sans arrêt des explosifs, des mitrailleuses et des revolvers de modèle japonais qui sont employés dans les entreprises de rébellion. »

En 1950, cet appareil politique a été doublé d'un appareil policier russe :

« Pour donner au Kominform, gêné par sa clandestinité, un instrument efficace et légal, on a créé, cette année, le « Comité de Sécurité de l'Etat : Extrême-Orient », qui est une dépendance du M.G.B. (ministère de la Sécurité) soviétique. On l'a chargé de toutes les « tâches intéressant la sécurité de l'Union Soviétique en Asie ». Il est dirigé par les autorités du consulat soviétique à Shanghai... P.-A. Sergueïev, un des vice-consuls du consulat général de Shanghai, ne tarda pas à devenir un des hommes les plus influents de l'Extrême-Orient. Il contrôle l'ensemble des services secrets de renseignements sous l'autorité de l'attaché militaire soviétique M. W. Medvediev. Le vice-consul G. W. Krouykov dirige l'appareil de surveillance et de propagande, tandis que le réseau d'espionnage économique est entre les mains de J. Tchimirov, banquier russe de Shanghai. »

Et le journal suisse de conclure : « L'organisation stricte de cet appareil permet à Moscou de contrôler jusque dans le moindre détail et d'influencer la vie de certains Etats d'Extrême-Orient. »

Le communisme au Moyen-Orient

Le même schéma a présidé à la coordination des activités communistes au Moyen-Orient, et jusque'en Afrique du Nord. L'unité de méthodes semble avoir été définitivement admise au trop fameux « congrès de Batoum ». Un journal turc de langue française, la *République* du 19 mai dernier, a donné la liste des P. C. ayant pris part à ces importantes délibérations qui ont préludé aux événements d'Iran et d'Egypte :

« Suivant les nouvelles publiées à l'époque par le « Bureau d'Informations arabes », le « Congrès des communistes d'Orient », qui s'est tenu à Batoum... certaines séances étant publiques, d'autres secrètes, a réuni les représentants des partis communistes de l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Azerbaïdjan du sud (iranien, N.D.L.R.), de la Turquie et de l'Arménie turque, du Kurdistan, du Liban, de la Jordanie, de l'Israël, d'Egypte, ceux de l'Afrique du Nord, de l'U.R.S.S., enfin. »

Le programme mis au point à cette conférence tient en trois points essentiels : susciter des troubles dans les pays voisins de l'U.R.S.S. afin de les affaiblir, approfondir les conflits entre l'Est et l'Ouest en vue d'éliminer l'influence économique occidentale, exciter la haine des Etats musulmans contre l'Europe et y préconiser une politique de neutralité. Nos membres connaissent les grandes lignes de cette tactique dont

nous avons déjà eu l'occasion de les entretenir. Essayons plutôt aujourd'hui d'évaluer la force réelle des différents P.C. du Proche et Moyen-Orient.

Dans la livraison de juillet dernier, de *The Eastern Quarterly*, paraissant à Londres, on pouvait lire ces passages :

« ... Il n'est pas étonnant que dans ces conditions (la passivité des occidentaux), dans tout le Moyen-Orient, à l'exception de la Turquie, le communisme soit la seule force réelle et disciplinée. Cette force se contentait, jusqu'à présent, de peser et d'agir dans les coulisses. On retrouve les agents soviétiques à l'origine de tous les troubles, du soulèvement des Kurdes, de l'action des bandes armées en Perse et en Irak, des rébellions locales des tribus arméniennes, de la conspiration de la « Fraternité des Musulmans » et autres groupements terroristes et nationalistes. »

Le *Straits Times*, de Singapour, en date du 18 mai, avait déjà noté que « le politbureau communiste arabe organise un réseau clandestin aux mailles étroites. Ce réseau clandestin se restreint aux intellectuels... Ce Politbureau travaille généralement par l'intermédiaire d'organisations non communistes et quelquefois ostensiblement anti-communistes. »

Nous en avons la confirmation dans l'article cité de *The Eastern Quarterly* qui écrit :

« Dans tous les partis politiques du Moyen-Orient, qu'ils se trouvent au gouvernement ou dans l'opposition : en Egypte, en Irak, en Perse, en Syrie et au Liban, existent des cellules communistes, théoriquement interdites. La même chose vaut, toutes proportions gardées, pour l'Arabie saoudite, la Transjordanie et le Yémen. D'innombrables agents communistes se trouvent en particulier dans les rédactions des journaux paraissant au Moyen-Orient. »

Si le P.C. reste autorisé en Israël (certains dirigeants arabes dénoncent d'ailleurs Israël comme pépinière de communistes, tout en affectant de ne pas voir l'extension du communisme dans leurs propres pays), les partis communistes sont généralement interdits dans les pays du Moyen-Orient. Ce qui ne les empêche pas, nous venons de le voir, de développer une activité toujours plus vaste et mieux organisée.

**

La politique asiatique de l'U.R.S.S. est un tout, elle a été rarement présentée comme telle. Le but de la précédente étude a été d'en définir dans les grandes lignes les tenants et les aboutissements. Les puissances occidentales ont obtenu, il ne faut pas en douter, d'importants succès partiels sur différents « théâtres d'opérations ».

S'il ne convient pas de les sous-estimer, la leçon que l'on peut tirer des méthodes soviétiques en Asie et au Moyen-Orient doit inciter les dirigeants du monde libre à adopter une politique et une stratégie d'ensemble pour ces régions vitales. C'est là la condition première de toutes les tentatives de contenir la poussée communiste en Asie d'une manière durable.

CHINE

Dans leur quasi-totalité les ouvriers sont embrigadés dans la C.G.T. communiste

L'organe syndical tchécoslovaque, le *Praca* du 8 décembre, a publié une étude de fond sur « *l'essor du syndicalisme dans la république populaire de Chine* ». Certains points méritent plus particulièrement d'être examinés à la lumière des renseignements qui sont donnés par le quotidien tchécoslovaque.

En premier lieu, on notera le recrutement intensif des syndicats ouvriers communistes, et qui se reflète à la fois dans le nombre sans cesse croissant d'adhérents, et dans la proportion entre les ouvriers syndiqués et ceux qui ne le sont pas. Voici d'abord la progression des effectifs globaux, telle qu'elle est donnée par le *Praca* :

« En 1948	1.448.000 adhérents
« En octobre 1949	2.273.000 adhérents
« En octobre 1950	4.900.000 adhérents
« En octobre 1951	6.131.000 adhérents

Ces chiffres bruts sont ensuite ventilés par Fédérations. « *Le degré et la proportion dans lesquels les ouvriers sont syndiqués sont les suivants pour les plus importantes branches de l'industrie chinoise : sont membres de la C.G.T. : 93,84 % des cheminots, 89,45 % des postiers, 81 % des ouvriers de l'industrie textile, 64,59 % des mineurs, 82 % des ouvriers de la métallurgie, 83,64 % des ouvriers de l'industrie chimique, 84,56 % des ouvriers de l'industrie et des constructions mécaniques.* »

L'essor numérique de la C.G.T. doit être attribué, d'après le *Praca* aux dispositions de la nouvelle loi sur les syndicats. Et d'écrire : « *L'article premier de cette loi stipule que les syndicats sont des organisations ouvrières auxquelles l'adhésion ne peut être que volontaire* ». Effectivement, si l'on se reporte au texte de ladite loi, on lit le passage que voici :

« *Les syndicats sont des organisations de masses constituées par la classe ouvrière de sa propre volonté. Tous les travailleurs manuels ou intellectuels... ont le droit de former des syndicats.* »

Au vu des chiffres qui précèdent, on conclura que la liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer à la C.G.T. communiste est toute relative, puis-

que deux ans après l'instauration de la république populaire de Chine plus des 4/5 des ouvriers sont embrigadés dans les syndicats.

Tout comme dans les démocraties populaires d'Europe centrale et orientale, la C.G.T. est essentiellement orientée vers l'accroissement de la production et de la productivité, c'est-à-dire du rendement de chaque ouvrier. Le *Praca* ajoute d'ailleurs de lui-même : « *Les syndicats ouvriers visent avant tout à susciter un enthousiasme patriotique pour accroître l'émulation socialiste au travail, pour maintenir et élargir l'aide apportée aux volontaires chinois en Corée et les secours au peuple coréen lui-même... Les syndicats ouvriers chinois, en appliquant les consignes du P. C. chinois et de son grand chef Mao Tsé Toung, sont devenus un facteur très important dans la lutte du peuple chinois contre les agresseurs impérialistes et pour la paix en Asie et dans le monde entier.* »

La lecture d'un autre article de la loi sur la C.G.T., article qui n'est point cité par le *Praca*, nous convaincra définitivement du rôle de gendarme qui est dévolu aux syndicats :

« *Art. 9 : Afin de protéger les intérêts fondamentaux de la classe ouvrière, les syndicats poursuivent les activités suivantes... Eduquer et organiser les masses ouvrières et les employés afin de garantir par l'instauration d'un comportement nouveau dans le travail, par l'observation de la discipline du travail, et par l'organisation de compétitions et d'autres mouvements en faveur de l'accroissement de la production, la réalisation du programme de production.* » (1).

Comme dans d'autres pays satellites, la centrale cégétiste a pour première mission de faire appliquer par les ouvriers les mots mots d'ordre du parti communiste. Sur le plan personnel des travailleurs cela signifie restrictions de la liberté de l'individu et surveillance constante de l'ouvrier et de son travail.

(1) Le texte de la loi citée par le *Praca* a été reproduit dans une publication de la Documentation Française, intitulée : « *La situation intérieure de la Chine* », en date du 21 octobre 1950.

LA VIE EN U.R.S.S.

La radio dans les kolkhozes

A l'issue d'une réunion tenue par la direction du kolkhoze « Molotov », le président de ce kolkhoze a déclaré :

« *Notre kolkhoze a assez d'argent ; ne regret-*

tons donc pas, chers camarades, d'accorder des crédits pour donner aux kolkhoziens la nouvelle conquête de l'humanité : la radio !

« *Les membres de la direction soutinrent sa proposition et quelques jours plus tard, les jeu-*

nes kolkhoziens plantaient dans les rues les poteaux sur lesquels allait être amenée la nouvelle ligne rattachée au poste récepteur central. »

Ces quelques lignes, extraites du *Komsomolskaïa Pravda* du 28 août 1951 sont instructives sur plus d'un point :

1° — Un kolkhoze est estimé en situation prospère quand il peut se permettre d'acheter un poste de radio unique pour tous les kolkhoziens.

2° — Chaque kolkhozien ne peut entendre que les programmes choisis par la direction du kolkhoze et soumis de ce fait à une nouvelle propagande forcée.

3° — Il est utile de tenir compte de ce système d'écoute radiophonique dans les statistiques sur le nombre des auditeurs de radio en U.R.S.S.,

car si nous sommes habitués en Occident à identifier auditeur à possesseur de poste, il n'en est pas de même en U.R.S.S. où le nombre des citoyens qui ont pu s'acheter un poste est très inférieur à celui des « auditeurs ».

Enfin, dernier enseignement de l'article du *Komsomolskaïa Pravda* : les kolkhoziens n'ont pu bénéficier longtemps de la radio collective. A la suite d'un incident, le directeur s'appropriait le poste :

« Le central se trouva vide. Le récepteur, le transformateur, les accumulateurs, tout avait été emporté chez lui... La radio se fit entendre de nouveau, mais, hélas, dans une seule maison. »

Bel exemple du mépris des travailleurs et de l'arbitraire de l'aristocratie dirigeante.

Le chauvinisme

Il est utile de donner de temps à autre quelques exemples du chauvinisme soviétique, qui tend de plus en plus à devenir un nationalisme grand-russien.

Les *Izvestia* du 27 octobre dernier publient le compte rendu d'un film hongrois dont les auteurs, Istvan Enkényi et Victor Gertler ont essayé de faire de leur mieux dans la plus stricte orthodoxie « démopopulaire » : l'action se déroule dans une usine hongroise, le héros prend la parole pour inciter les ouvriers à « dépasser » le plan ; il y a malheureusement des ouvriers « rétrogrades » qui ne comprennent pas encore l'esprit nouveau. Mais le héros trouve aux moments difficiles l'appui d'un ouvrier russe (qui travaille dans cette usine), progressiste à souhait et naturellement supérieur aux Hongrois : grâce à son enseignement, dû aux « expériences accumulées par les travailleurs russes », les Hongrois finissent par « s'élever » à son niveau.

Bien que les génuflexions des auteurs devant tout ce qui est russe ne laissent rien à désirer, les *Izvestia* trouvent nombre de défauts à ce film 100 % dans la ligne :

« On peut reprocher aux auteurs une certaine timidité dans l'utilisation des ressources artistiques... Si l'usine est bien présentée, l'atmosphère du film semble en général quelque peu artificieuse... Quelques épisodes manquent d'émotion. Les camarades hongrois devraient s'inspirer de l'exemple des compositeurs soviétiques... »

Les maîtres russes ne sont vraiment jamais contents !

**

La *Pravda* du 21 novembre publie la critique bibliographique d'un livre consacré à la poétesse estonienne Lydia Koidula, morte en 1886. Les auteurs du livre ayant affirmé que Lydia Koidula ne savait pas la langue russe et qu'elle ne put, par conséquent, se familiariser avec les auteurs et la pensée russes de son époque, l'article les rabroue vertement, affirme le contraire et va jusqu'à les accuser de « passer sous silence l'effort de la poétesse à se rapprocher des milieux sociaux avancés de Saint-Petersbourg ».

Là encore, on perçoit la volonté d'affirmer la supériorité de la culture russe : les Estoniens n'ont pas le droit d'ignorer le russe ; même ceux qui vécurent voici un siècle doivent être obligatoirement présentés comme ayant constamment tendu à s'inspirer de tout ce qui venait de Moscou et de Saint-Petersbourg.

**

Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises du chauvinisme sportif. La *Litératournaïa Gazéta* du 20 novembre publie un éditorial intitulé : « En avant les sportifs soviétiques ! », qui reproche aux sportifs de ne pas faire assez de zèle pour battre les records mondiaux. Voici ce qu'on y lit entre autres :

« Sous peu il y aura trois ans depuis la publication de l'ordonnance du Comité central du Parti bolchévique qui formule les tâches fondamentales incombant au mouvement soviétique d'éducation physique. La tâche essentielle consiste à développer le caractère de masse de ce mouvement, à élever le niveau des performances sportives et, sur cette base, à permettre aux sportifs soviétiques la conquête des records mondiaux dans les plus importantes branches sportives. En s'inspirant de ces indications, nos sportifs soviétiques ont fait un grand pas en avant. Cependant, dans les conditions exceptionnellement favorables dont jouissent les travailleurs dans notre pays, il eût été légitime de s'attendre à des résultats sensiblement meilleurs. Dans les différentes branches sportives, les succès des sportifs soviétiques restent encore considérablement en-dessous de la classe mondiale. Peut-on se contenter de ce qu'en natation l'U.R.S.S., ne détient que deux records mondiaux et qu'aucune de nos nageuses ne figure cette année sur la liste des dix premières performances mondiales sur les distances olympiques ?

... Le Comité de la Culture physique et des Sports rattaché au Conseil des Ministres de l'U.R.S.S. aide faiblement les sportifs soviétiques à conquérir des records mondiaux. »

**

Trois remarques suffiront pour commenter cette prose démentielle :

1° Aucun journal du monde occidental, capitaliste et — pour employer la terminologie bolchéviste — pourri de nationalisme bourgeois n'oserait se ridiculiser en publiant un tel article ;

2° aucun gouvernement et aucun parti gouvernemental du monde libre n'a jamais songé à prescrire aux sportifs qu'ils doivent conquérir des records mondiaux ;

3° le monde occidental a déjà connu des ordonnances de ce genre, bien que moins impératives et moins catégoriques : ce fut sous Hitler et Mussolini.